

VODOVODI U SRBIJI 2023 GODINE

Stanje sektora voda i pokazatelji uspešnosti preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom i kanalizacijom naselja u 2023 godini

PUC WATER AND SEWERAGE IN SERBIA IN 2023

State of the water sector and performance indicators of the companies dealing with water supply and sewerage of settlements in 2023

Ninoslav PETROVIĆ, Predrag BOGDANOVIĆ, Milan PETROVIĆ

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Terazije 23/IV-416, Beograd
e-mail: office@utvsi.com

Rezime:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) u okviru svojih inspeksijskih nadležnosti vrši redovna godišnja istraživanja rada preduzeća u sektoru voda i o tome izveštava Vladu Srbije. Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI) saraduje sa MGSI kroz stručnu pomoć na izradi odgovarajućeg upitnika, prikupljanju i obradi podataka i izradi izveštaja o stanju sektora. Na osnovu sprovedenog istraživanja UTVSI je pripremila godišnji izveštaj o stanju sektora voda (pokazatelji poslovanja preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom i kanalizacijom naselja) u 2023. godini. Sažetak rezultata tog stanja dat je ovde u formi izveštaja o stanju sektora kao celine i izveštaja o stanju sektora po grupama preduzeća.

Summary:

The Ministry of Construction, Transport and Infrastructure (MCTI), within the framework of its inspection responsibilities, conducts regular annual surveys of the work of enterprises in the water sector and reports on this to the Government of Serbia. The Association for Water Technology and Sanitary Engineering (AWTSE) cooperates with MCTI through expert assistance in developing an appropriate questionnaire, collecting and processing data, and preparing a report on the state of the sector. Based on the research conducted, AWTSE prepared an annual report on the state of the water sector (operating indicators of enterprises engaged in water supply and sewage of settlements) in 2023. A summary of the results of that situation is provided here in the form of a report on the state of the sector as a whole, and a report on the state of the sector by group of companies.

1. UVOD

1.1. Opšte

Istraživanje „Vodovodi u Srbiji - Pokazatelji uspešnosti preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom i kanalizacijom naselja“ od 2015 godine u višegodišnjoj saradnji radi MGSI u okviru svojih inspeksijskih nadležnosti, a uz stručnu pomoć UTVSI. Istraživanje treba da pruži detaljnu sliku stanja u preduzećima sektora (snabdevanje naselja vodom i kanalizacija naselja), i time omogući sagledavanje povoljnih i nepovoljnih uticaja, pokazatelja i tendencija u njihovom radu, kao i mogućnosti unapređenja ukupnog stanja. U ovu aktivnost su, pored UTVSI uključeni još i Privredna komora Srbije (PKS), Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije (UVKS), Udruženje vodovoda podunavskih zemalja (IAWD) u okviru Dunavskog programa voda (DWP) i Svetska banka (WB).

Pored podataka dobijenih redovnim godišnjim istraživanjima, za izveštaj se koriste i podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije (RZS) i odgovarajućih godišnjaka i druge publikacije iz ove oblasti koje RZS objavljuje.

Izveštaj o stanju sektora se redovno podnosi Vladi Republike Srbije, a po njegovom prihvatanju se objavljuje na sajtu MGSI.

1.2. Pravni i institucionalni okvir

U Republici Srbiji je za sektor voda (snabdevanje vodom i kanalizacija naselja) nadležno više ministarstava i pokrajinskih sekretarijata, odgovornih na različite načine. Pri tom se nadležnosti i obaveze pojedinih ministarstava ponegde prepliću, a jedan od glavnih organizacionih problema u radu sektora voda je to što nema „krovnog“ ministarstva za ovu oblast.

Najvažniji propisi i dokumenti koji regulišu rad JKP sektora voda su: Zakon o ministarstvima, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti životne sredine, Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine, Prostorni plan Republike Srbije, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o komunalnim delatnostima, Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine – „Omnibus zakon“, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o glavnom gradu, Zakon o javnim preduzećima, Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Zakon o javnoj svojini, Zakon o javnom zdravlju, Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće...

Pojedini od ovih zakona se relativno često menjaju, a neke od njihovih odredbi se ne sprovode, što sve predstavlja smetnju standarizovanju upravljanja radom preduzeća iz sektora voda.

Postoje velika očekivanja od „Projekta reforme sektora voda“, koji je finansirala Evropska unija, a koji predviđa sledeću strategiju upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije:

- Usvajanje metodologije za obračun relevantne ekonomske cene vodnih usluga (na osnovu principa punog povrata troškova tj. „potrošač plaća“ i „zagađivač plaća“), uz mere za zaštitu potrošača sa niskim prihodim
- Izdvajanje vodne delatnosti iz više-uslužnih JKP
- Adekvatno vođenje računovodstva koje će omogućiti dodeljivanje adekvatnih stvarnih prihoda i troškova vodnim uslugama
- Smanjenje broja JKP koja pružaju vodne usluge i utvrđivanje uslužnih područja (za regionalno pružanje usluga) prema hidrografskim principima kako bi se osigurali preduslovi za efikasnije upravljanje vodama, (aglomeracija ili ukрупnjavanje).

Rad komunalnih preduzeća iz sektora voda, prate još i organi JLS, javna vodoprivredna preduzeća, RHMZS i instituti u državnom vlasništvu, PKS, Stalna konferencija gradova i opština, UTVSI i UVKS, kao i druga udruženja (Inženjerska komora, Savez inženjera i tehničara...).

1.3. Prikupljanje podataka

MGSI prikuplja potrebne podatke na osnovu namenskih upitnika, baziranih na upitniku IBNET (International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities) – međunarodne mreže poređenja uspešnosti preduzeća sektora voda.

Upitnici se šalju u februaru mesecu jedinicama lokalne samouprave (JLS) tj. preko njih javnim komunalnim preduzećima, sa rokom dostave podataka od 15 dana. Jedan broj JLS – ove godine čak njih 20, ne prosleđuje upitnike svojim komunalnim preduzećima ili ne vraća u Ministarstvo popunjene upitnike, dobijene od JKP-a sa svoje teritorije.

Bez obzira na rok od 15 dana, prikupljanje podataka uobičajeno traje do polovine ili kraja oktobra meseca, a sastoji se od više ciklusa, gde u svakom od njih inženjeri UTVSI proveravaju obim i kvalitet dobijenih podataka. Po izvršenim proverama se jedan broj upitnika vraća pošiljaocima, uz objašnjenja nedostataka, i usmene i pismene molbe da upitnici budu popravljani ili dopunjeni. Reakcije na ovako poslate molbe se kreću od korektnih odgovora, preko „štimovanih“ odgovora, sve do odbijanja da se pogrešni odgovori poprave ili dopune.

Ovaj proces se ponavlja, ponekad i nekoliko puta, sve dok se ne dođe do minimalno potrebne kompletnosti i minimalno prihvatljivog kvaliteta odgovora. Koliko god ovaj proces bio spor i zahtevan, ipak je u njemu poslednjih godina ostvaren značajan napredak.

Snabdevanjem naselja vodom se u 2023 godini bavilo 145 preduzeća centara JLS. Pored njih, postoji i izvestan broj manjih preduzeća (za 2023 godinu su prikupljeni podaci za njih 17), koja vodom snabdevaju stanovnike većih celina JLS van pomenutih centara. Za 2023 godinu su na poslate upitnike dobijena 153 odgovora, od kojih je bilo 148 upotrebljivih. Jedan manji broj preduzeća (10) nije poslao nikakav odgovor, a 4 preduzeća nisu želela da poprave svoje dogovore.

Preduzeća sektora voda nisu jedinstveno organizovana, pa tako postoje različite vrste preduzeća:

- Po obuhvatu: regionalna, gradska (opslužuju više opština), opštinska (opslužuju pojedinačne opštine), zajednička za više opština, više preduzeća opslužuje jednu istu opštinu, preduzeća koja snabdevaju pojedinačna naselja...
- Po vrsti usluge: samo usluge vodovoda ili samo usluge kanalizacije, usluge vodovoda i kanalizacije, komunalna preduzeća opšteg tipa...

Kao što je već rečeno, inženjeri UTVSI u više iteracija detaljno pregledaju sve odgovore, u cilju da se odgovori stručno obrade i da im se proceni pouzdanost. Primećeno je da odgovori na osnovna pitanja često nedostaju ili se međusobno ne slažu, kao na primer:

- količina proizvedene vode, količina prodane vode, ukupno i po kategorijama potrošača,
- količina prikupljene otpadne vode, ukupno i po kategorijama potrošača,
- pokrivenost uslugama snabdevanja vodom i kanalisanja,
- broj zaposlenih, i njihova kvalifikaciona struktura,
- prihodi i troškovi od delatnosti snabdevanja vodom i kanalisanja naselja (najčešće),
- vrednost osnovnih sredstava po delatnostima, vrednosti amortizacije

Ovo pokazuje da uprave preduzeća često ne raspolažu ažurnim podacima, a pre svega merenjima, podacima o imovini preduzeća i odgovarajućim finansijskim podacima, kao i slabu povezanost njihovih tehničkih i komercijalnih baza podataka. Uprkos svim nedostacima, može se smatrati da dobijeni podaci reprezentuju celinu stanja većine preduzeća koja se bave ovom delatnošću, mada se podaci o pojedinačnim preduzećima ne mogu smatrati konačnim.

1.4. Izveštavanje

Za izradu ovog izveštaja su se koristili: (1) odgovori na upitnike MGSI, obrađeni u UTVSI, (2) javno dostupni podaci iz APR-a (prvenstveno finansijski i kadrovski), (3) podaci RZS (Eko bilteni, Statistički godišnjaci i saopštenja o broju stanovnika, o snabdevanju vodom i o otpadnim vodama...), (4)

zdravstveno-statistički godišnjak Republike Srbije 2023. (Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“), (5) Zelena agenda - Izveštaj iz senke za Poglavlje 27 (Koalicija 27, april 2022 – april 2023), (6) Efektivnost mera za zaštitu voda od zagađivanja u cilju unapređenja kvaliteta vode (COR 6.3) (Državna revizorska institucija 2023)

Izveštaj o stanju sektora voda se redovno dostavlja Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i drugim zainteresovanim ministarstvima i organima, kao i drugim zainteresovanima iz struke. Pored toga on se dostavlja i svim članicama Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije i svim drugim preduzećima sektora voda, pa i onim koja nisu odgovorila na upitnik.

Svakom preduzeću se, uz izveštaj, vraća i njegov sopstveni upitnik, uz komentar o njegovoj upotrebljivosti. Izveštaj je takođe dostupan na internet stranicama Udruženje za tehnologiju vode (UTVSI), kao i na internet stranici Međunarodnog udruženja preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom u slivu Dunava (IAWD):

Veliku pomoć u aktivnostima prikupljanja, definisanja i poređenja pokazatelja poslovanja preduzeća sektora voda (benčmarking) pružili su Svetska banka (WB) i Međunarodno udruženje preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom u slivu Dunava (IAWD), u okviru Dunavskog programa voda (DWP), kojima se ovaj izveštaj takođe dostavlja.

2. SNABDEVANJE VODOM

2.1. Opšte

Kao što je već rečeno, u Srbiji se prema našima podacima, u 2023 godini snabdevanjem naselja vodom bavilo 145 preduzeća centara JLS. Pored njih, postoji i izvestan broj manjih preduzeća (za 2023 godinu su prikupljeni podaci za njih 17), koja vodom snabdevaju stanovnike većih celina JLS van pomenutih centara. Ove dve grupe preduzeća pokrivaju teritoriju sa oko 6,5 miliona stanovnika (~98% broja stanovnika Srbije), u 159 jedinica lokalne samouprave, sa 174 naseljenih mesta. Pomenuta preduzeća organizovano snabdevaju vodom oko 5,7 miliona (~89%) stanovnika na teritorijama koje pokrivaju.

Iz JLS se iz godine u godinu dobijaju različiti podaci o broju manjih lokalnih vodovoda van kontrole centralnih vodovoda. U upitnicima za 2023 godinu je prijavljeno njih 824. Stvaran broj takvih vodovoda seoskih naselja nije poznat, a broj onih koje kontroliše Zavod za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ je kroz godine promenljiv, i iznosi između 750 – 1050.

Osnovni podaci dobijeni iz prikupljenih i ovde obrađenih upitnika su:

- U 77 jedinica lokalne samouprave postoje postrojenja za preradu vode za piće. Njihov projektovani kapacitet je oko 1.037 miliona m³ pitke vode godišnje, a radni kapacitet je oko 595 miliona m³.
- Ukupna dužina distributivne vodovodne mreže analiziranih preduzeća je 34.686 km.
- I postrojenjima i mreži su potrebne rekonstrukcije ili poboljšanje kapaciteta i tehnologije prečišćavanja.
- Snabdevanje vodom je uglavnom kontinualno, sem u slučajevima havarija ili u gradovima sa hroničnim nedostatkom vode za piće.

Evidentno su nedovoljna merenja na putu vode od zahvata do distribucije (slika 1), a bez njih se bilansi vode ne mogu dovoljno tačno pratiti.

Slika 1: Neophodna merenja vode od zahvatanja do distribucije

Procenat merenja zahvatanja vode na izvorištima je solidan - oko 92%. Ohrabruje podatak da je 132 vodovoda uvelo merenja na distributivnoj mreži (pored merenja na izvorištima i na vodomerima potrošača), mada sa prosekom od svega 13 mernih uređaja po vodovodu.

2.2. Bilans vode iz javnih vodovoda

Slika 2 (podaci RZS) ilustruje kretanje bilansa vode u Srbiji u periodu 2004 - 2023.

Slika 2: Pokazatelji bilansa vode 2004.-2023.

Nakon dužeg perioda opadanja (2004-2014), neke vrednosti rastu: zahvaćena voda (686 prema 627 m³), ukupna potrošnja (441 prema 413 m³) i par godina se zadržava na tom nivou, potrošnja domaćinstava je skoro konstantna, slično kao i kod komercijalnih potrošača (mada još uvek nije dostignuta ukupna potrošnja iz 2004. godine).

Zapaža se da se u posmatranom periodu ukupna potrošnja smanjila za 13,3%), a da su gubici vode porasli za 21,9%. U apsolutnim iznosima ukupna potrošnja je smanjena za ~ 68 miliona m³, a gubici su porasli za 44 miliona m³.

Bilans vode iz javnih vodovoda, prema našim podacima i podacima RZS u 2023. godini se daje u tabeli 1.

Tabela 1: Bilans vode iz javnih vodovoda 2023

R. br.	Stavka	RZS		Ovo istraživanje		
		x 10 ⁶ m ³	%	x 10 ⁶ m ³	%	%
1	Zahvaćena voda	686	100			
2	Proizvedena voda	-/-		652	100	
3	Voda upućena u potrošnju	441	64 (100)	-/-		
4	Prodana voda:	-/-		370	57%	100
	- na osnovu čitanja vodomera	-/-		360	55%	97,1
	- domaćinstva	321	72,8	293,5	45%	79,3
	- industrija	45	10,2	66,5	10%	17,9
	- ostali korisnici	75	17	10	2%	2,8
5	Gubici vode					
	- u odnosu na zahvaćenu ili proizvedenu vodu	245	36%	282	43%	
	- u odnosu na vodu upućenu u potrošnju ili prodatu vodu		55,6%			76%

Gubici od 36% do 43% zahvaćene ili proizvedene vode su naravno veliki, ali podaci da se gubi 55,6% vode u odnosu na upućenu u potrošnju, tj. 76% u odnosu na prodatu vodu su alarmantni.

Ostali podaci RZS za 2023 godinu su sledeći:

- preko javnih komunalnih vodovodnih sistema se zahvata oko 686 miliona m³ vode (~21,8 m³/s).
- u potrošnju se pošalje oko 64% zahvaćene vode (441 miliona m³ ~ 14,0 m³/s). Od toga je ~ 72,8% (321 miliona m³ godišnje ~ 10,2 m³/s) za potrošnju domaćinstava, a 18% (120 miliona m³ godišnje ~ 3,8 m³/s) za potrošnju industrije i institucija (industrijski sektor oko 7%, a ostali korisnici oko 11% isporučene vode).
- ukupni gubici vode su oko 36% od zahvaćene vode (245 miliona m³ - 7,8 m³/s).
- ukupna dužina vodovodnih cevovoda (dovodi i distributivna mreža) je bila 50.448 km.

2.3. Specifična potrošnja vode

Specifične potrošnje pojedinih kategorija potrošača u poslednje četiri godine su sledeće:

Tabela 2: Specifične potrošnje po kategorijama potrošača

R. br.	Kategorija	2020	2021	2022	2023
		l/stanovnik na dan			
1	Neto specifična potrošnja domaćinstava	139	141	142	140
2	Komercijalni potrošači i institucije	32	34	37	37
3	Bruto specifična potrošnja (sa potrošnjom privrede i institucija)	171	175	179	177
4	Ukupni gubici vode	119	127	133	135
5	Bruto specifična potrošnja (domaćinstva, privreda i institucije, gubici)	291	302	312	312

Podatak da na specifičnu potrošnju komercijalnih potrošača već duže vreme odlazi oko 35 litara po stanovniku na dan, bi mogao biti pokazatelj stagnacije privrednih aktivnosti, ali i povećane kontrole potrošnje vode, prelazak nekih industrijskih potrošača na alternativne izvore itd...

Naše mišljenje je da je stvarna specifična potrošnja veća, a da se jedan njen deo krije u komercijalnim gubicima, koji su u suštini takođe potrošnja vode (potrošena, ali neobračunata voda).

Bilo bi korisno proširiti ovu analizu na pojedine vodovode različitih veličina i grupe vodovoda, kako bi se predložile adekvatne norme potrošnje, zasnovane na istorijskim podacima o ostvarenim specifičnim potrošnjama.

2.4. Gubici vode

Uobičajeni IWA pokazatelji gubitaka vode su: odnos količina nefakturisane vode i vode unete u sistem (u našem slučaju proizvedene vode), gubici po km mreže na dan, po priključku na dan, i još jedan pokazatelj koji u sebi sadrži sve količine vode nefakturisane iz bilo kog razloga (fizički i komercijalni gubici) - tzv. „voda koja ne donosi prihod“ (NRW – Non-Revenue Water). U 2023 godini je ovaj pokazatelj bio oko 282 miliona m³, ili oko 43% od ukupno proizvedene vode.

Tabela 3: IWA pokazatelji gubitaka vode (UTVSI)

R. br.	Stavka	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nefakturisana voda / voda uneta u sistem (proizvedena voda)	42%	41%	42%	43%	43%
2	Gubici vode - m ³ /km na dan	23	22,1	22,5	22,9	22,2
3	Gubici vode - litara/priključak na dan	485	486	488	491	469

Voda koja ne donosi prihod je približno jednaka zbirnoj proizvodnji vode u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, a veća je za preko 60% od njihove ukupno prodane vode (~171 miliona m³). Ukupni gubici vode u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu su oko 113 miliona m³ (~40% ukupnih gubitka vode u državi).

Gubici vode predstavljaju svakom vodovodu problem za sebe, ali ukupni gubici vode u navedena četiri velika sistema se mogu posmatrati i kao problem za celu republiku.

Slika 3 pokazuje promene odnosa zahvaćene vode, potrošnje i gubitaka u poslednjih dvadeset godina.

Slika 3: Promene parametara bilansa vode u odnosu na 2004 godinu.

Zaključci iz slike 2 (videti tačku 2.2 „Bilans vode iz javnih vodovoda“) i slike 3 su isti: od 2009 do 2014 godine zahvatanje i potrošnja blago padaju, a gubici vode rastu, dok se u periodu od 2014 godine beleži rast sva tri pokazatelja: zahvaćene vode i potrošnje, uz znatno veći rast gubitaka vode.

Slika 4 pokazuje odnos sredstava uloženi u popravke i održavanje sistema (EUR po korisniku) i relativnih gubitaka vode (2014 = 1) prosečnog preduzeća koje se bavi snabdevanjem vodom.

Slika 4: Zavisnost veličine gubitaka vode od ulaganja u opravke i održavanje

Trend linije promena iznosa sredstava za popravke i održavanje i veličine gubitaka vode u odnosu na gubitke u 2014. godini imaju skoro ogledalne oblike, prikazujući tako obrnutu vezu između tih veličina očiglednom. Utisak je da na veličinu ukupnih gubitaka vode odlučujuće utiču fizički gubici.

Pažnja koja se poklanja problemu gubitaka vode je različita od preduzeća do preduzeća i generalno nedovoljna, mada se radi o značajnim količinama izgubljene vode, za čije se dobijanje i korišćenje ulažu značajna kadrovska, materijalna i finansijska sredstva. Jedan od uzroka nedovoljne posvećenosti preduzeća smanjenju gubitaka vode je i njena niska cena, pa se rad na smanjenju gubitaka „ne isplati“, mada bi tako dobijena bila oko 10 - 15 puta jeftinija od novo dovedene vode. Specijalizovane timove koji se bave isključivo sistematskim i planskim radom na smanjenju gubitaka nema skoro niko, mada neku opremu za pronalaženje gubitaka vode i timove za rad sa tom opremom ima oko 43% preduzeća.

2.5. Zdravstvena ispravnost vode

Podaci o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće su za ovaj izveštaj preuzeti iz Zdravstveno-statističkog godišnjaka republike Srbije 2023 „Instituta za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut“.

Slika 5 i tabela 4 daju pregled višegodišnjih promena zdravstvene ispravnosti ispitivanih javnih vodovoda gradskih naselja:

Slika 5: Zdravstvena ispravnost vodovoda (2010-2023)

Tabela 4: Javni vodovodi prema ispravnosti vode za piće

R. br.	God.	Ispravni vodovodi		Neispravni vodovodi i odgovarajući parametri					
				Fizičko-hemijski		Mikro-biološki		Oba parametra	
		Broj vodovoda	%	Broj vodovoda	%	Broj vodovoda	%	Broj vodovoda	%
1	2023	106	67,9	21	13,5	13	8,3	16	10,3
2	2022	105	67	17	11	14	9	20	13
3	2021	105	67	12	8	17	11	22	14
4	2020	107	69	13	8	15	10	21	14
5	2019	106	68	14	9	11	7	25	16
6	2018	94	61	17	11	19	12	24	16
7	2017	86	56	19	12	28	18	21	14
8	2016	89	57	11	7	26	17	29	19
9	2015	91	59	15	10	22	14	27	17

Rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vodovoda su od 2019 godine ujednačeni, bolji nego u prethodnom periodu, ali bi morali da budu još bolji.

3. ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

3.1. Opšte

Sve što je u odeljku 2.1. rečeno za organizaciju rada preduzeća sektora voda važi i ovde. Razvoj kanalizacione infrastrukture i izgradnja PPOV u Srbiji nije proporcionalan razvoju vodovodne infrastrukture. Ne postoji javno dostupna, jedinstvena baza podataka koja obrađuje ovaj deo sektora voda, a ovde predstavljamo podatke na osnovu višegodišnjih upitnika MGSI, ankete UTVSI sprovedene u maju 2020. godine, dostupnih informacija iz MGSI i MZŽS, RZS, i izveštaja „Koalicije 27“. Kanalizacioni sistemi, a naročito postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, nisu dovoljno razvijeni. Potreba za tehnološkim unapređenjima ovih sistema je još izraženija nego kod sistema za snabdevanje vodom.

3.2. Kanalizaciona infrastruktura:

Podaci iz upitnika za 2023 godinu pokazuju da je na javne sisteme za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u posmatranim preduzećima priključeno oko 4,1 miliona stanovnika (~61,5% stanovništva teritorije koju pokrivaju analizirana preduzeća).

Ukupna dužina kanalizacione mreže je, prema RZS, oko 18.804 kilometra, a prema ovogodišnjim odgovorima na upitnik MGSI ona je 18.417 km (132 preduzeća sa 15.404 km mreže za otpadne vode, a 90 preduzeća ima izgrađeno još i 3.012 km mreže atmosferske kanalizacije, što čini oko 149 km kanalizacione mreže po preduzeću. Specifična dužina kanalizacione mreže je oko 49% od specifične dužine vodovodne mreže, tako da je izgradnja nedostajuće mreže imperativ i uslov za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadne vode i brigu o zaštiti životne sredine.

Prema dobijenim podacima i podacima koje je UTVSI prikupilo 2020 godine u republici postoji 46 postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, od kojih 30 radi, 3 su u fazi rekonstrukcije, 5 u probnom radu, a 8 ne radi zbog zastarelosti tehnologije prečišćavanja. Prikupljeni podaci govore da se od 285 miliona m³ otpadne vode ispuštene u javnu kanalizaciju do različitih stepena prečišćava svega oko 24% prikupljene otpadne vode (6% primarno prečišćavanje i 18% sekundarno). U primarno prečišćavanje nije uračunata voda protekla samo kroz rešetke na ulivima ili izlivima. Postoji i procena da se korektno prečišćava manje od 15% prikupljene otpadne vode.

Očekuje se bitan pomak u ovoj oblasti kroz program „Čista Srbija“ koji sprovodi MGSI, a koji treba da obuhvati projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže i pumpnih stanica u 69 lokalnih samouprava na 89 lokacija, kao i sanaciju ili izgradnju regionalnih deponija na šest lokacija. Prema raspoloživim podacima, prva faza projekta obuhvatiće 26 postrojenja za preradu otpadnih voda i približno 700 kilometara potpuno nove kanalizacione mreže u 14 opština i gradova: Novi Sad, Kragujevac, Vranje, Obrenovac, Lazarevac, Novi Bečej, Mionica, Lajkovac, Krupanj, Knić, Kladovo, Kučevo, Svrlijig i Varvarin.

U programu „Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II) za izgradnju infrastrukture za prečišćavanje otpadnih voda (Vlada RS, KfW, saradnja sa EU) je planirano da se do 2025. godine u rad pusti 26 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Nema ažurnih javno dostupnih podataka o tome dokle se stiglo i u kojoj su fazi svi ovi programi. Publikacija „Zelena agenda - Izveštaj iz senke za Poglavlje 27 (Koalicija 27, april 2022 – april 2023)“ o realizaciji PPOV-a iz različitih izvora finansiranja navodi sledeće:

Dinamiku izgradnje postrojenja je teško pratiti pošto ne postoje dostupni sistematizovani podaci. Delimični podaci o izgradnji PPOV na teritoriji Srbije se mogu naći u godišnjim izveštajima o sprovođenju

Akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama, ali jedini dostupan Izveštaj za 2021. godinu je objavljen u julu 2022. godine, pa ne odražava trenutno stanje na terenu. Prema tom izveštaju su PPOV u Raškoj i Vranju završeni.

U toku je izgradnja PPOV i kanalizacione mreže u: Kraljevu, Temerinu i Leskovcu. Izgradnja bi trebalo da počne u: Smederevu, Pančevu, Kikindi, Požarevcu, Trsteniku, Pirotu, Jagodini, Vršcu, Brusu, Blacu i Nišu. Što se tiče pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju PPOV ona je završena za opštine: Boljevac, Paraćin, Apatin, Lapovo, Bela Palanka, Priboj, Babušnica i Bačka Palanka. U toku je priprema tehničke dokumentacije za PPOV u Borči i Batajnici (Grad Beograd), Čačku i Novom Sadu. Višegodišnji investicioni i finansijski plan za period 2019–2029. godine (MIFP) obuhvata 30 infrastrukturnih objekata za prečišćavanje voda, ukupne procenjene vrednosti od 1,57 milijardi evra. MIFP je sastavni deo Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, ali je gotovo izvesno da će i on morati da bude ažuriran.

3.3. Bilans otpadnih voda iz javnih kanalizacionih sistema

U 2023 godini je povećana količina zahvaćene, a i otpadne vode u odnosu na 2022 godinu, kako kod domaćinstava, tako i kod ostalih korisnika. Tabela 5 daje bilans otpadnih voda:

Tabela 5: Bilans otpadne vode 2023

R. br.	Stavka	RZS	Ovo istraživanje
		x 10 ⁶ m ³	
1	Ispuštena u javnu kanalizaciju	308	261
2	Domaćinstva	223	196
3	Industrija i ostali	85	64
4	Prečišćavanje	63	77
5	- Samo primarno prečišćavanje	5	12
6	- Sekundarno ili bolje	58	65

Ukupna razlika između podataka RZS i podataka UTVSI o vodi koja se upušta u sisteme javne kanalizacije je mala i objašnjiva, ali je veća kod podataka o primarnom prečišćavanju.

3.4. Specifični oticaji

Podaci o specifičnim oticajima - Tabela 6, približno odgovaraju podacima o specifičnoj potrošnji vode. Specifična potrošnje i specifični oticaj domaćinstava su godinama oko 140-145 l/st. dan (domaćinstva neto). Isti podaci za industriju i komercijalne potrošače su: specifična potrošnja vode se kreće oko 32 - 37 l/st. dan, a specifični oticaj oko 38 - 44 l/st. dan, što je i očekivano, s obzirom na to da pojedini potrošači iz ove kategorije, osim javni vodovoda imaju i druge izvore snabdevanja vodom.

Tabela 6: Specifični oticaji po kategorijama potrošača

R. br.	Kategorija	2020	2021	2022	2023
		l/st. dan			
1	Ispušteno u javne sisteme	180	181	190	175
2	Fakturisano domaćinstvima	142	140	146	132
3	Fakturisano privredi i institucijama	38	41	44	43

Za sličnost u podacima o specifičnoj potrošnji vode i specifičnom oticaju može postojati više mogućih razloga: manji obim otpadne vode nego pitke vode, nedovoljna merenja, neujednačeni izvori podataka, način fakturisanja kanalizacije uz utrošenu vodu...

4. FINANSIRANJE SEKTORA VODA

4.1. Cene i ukupni prihodi (samo za delatnost ViK – izvor UTVSI upitnik)

Prosečna cena vode za domaćinstva u 2023 godini je bila 63,08 dinara po m³, uz raspon cena usluga od oko 1:4 – najveća cena bila je 109,09 dinara/m³, a minimalna cena je bila 27,3 dinara/m³. Prosečna cena kanalizacije (sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja) otpadne vode za domaćinstva u 2023. godini je bila oko 25,5 dinara po m³, uz raspon cena usluga od oko 1:14 – najveća cena je bila oko 74,3 din/m³, a minimalna oko 5,2 dinara/m³.

Sa ovakvim cenama usluga preduzeća ne mogu održati ni postojeći nivo usluga, ni izdržati promene koje ih čekaju, pa prikupljeni podaci pokazuju neophodno učešće budžetskih transfera i drugih bespovratnih sredstava, kako je to prikazano u tabeli 7:

Tabela 7: Učešće budžetskih i drugih nepovratnih sredstava (x 109 dinara)

R. br.	Godina	Broj analiziranih preduzeća	Ukupni prihod	Budžetski transferi i ostala nepovratna sredstava	Udeo u ukupnom prihodu	Prosečan prihod preduzeća
			(x 10 ⁹ dinara)		%	(x 10 ⁶ RSD)
1	2023	148	39,1	2,4	5,8	264
2	2022	140	35,6	2,3	6,5	238
3	2021	141	33,4	2,7	9,6	236
4	2020	124	30,1	2,5	8,3	241
5	2019	133	29,5	1,6	5,4	224
6	2018	118	27,6	1,5	5,4	234
7	2015	129	27,1	1,9	7,0	210

Budžetski prihodi i ostala nepovratna sredstva su godinama na nivou od oko 5 – 10% ukupnih prihoda i značajno utiču na ukupan finansijski rezultat preduzeća. U 2023 godini su ona bila oko 2,3 x 10⁹ dinara čime su značajno popravila negativan finansijski rezultat preduzeća sektora voda. Skrećemo pažnju i na druge činioce od značaja za finansijski rezultat preduzeća, na koje ona sama imaju odlučujući uticaj: nizak nivo fakturisanja usluga od svega oko 57% i nivo naplate od oko 100% od fakturisane količine i na ime ranijih dugovanja. Podvlačimo da se stepen naplate odnosi na fakturisanu vodu, a ne ukupno potrošenu vodu, pa je stepen naplate u odnosu na isporučenu vodu svega 57%.

Ukupni prihodi posmatranih preduzeća samo od delatnosti snabdevanja vodom i kanalisanja naselja u 2023 godini su bili oko 39,1 milijarde dinara, a ukupni troškovi oko 40 milijardi, što daje ukupni negativan rezultat od oko 0,9 milijardi dinara (~7,8 miliona EUR).

Prosečan prihod analiziranih JKP (264 x 10⁶ RSD) je za oko 11% veći nego 2022, a prosečni trošak (271 x 10⁶ RSD) je veći za oko 14%. Odnos prosečnih godišnjih prihoda JKP u periodu 2023/2015 iznosi 264/210 miliona dinara tj. prosečni prihodi preduzeća su porasli za oko 26%.

4.2. Bilans poslovanja (sve delatnosti u okviru JKP – izvor APR)

Promene u bilansu JKP koja se bave snabdevanjem vodom i kanalisanjem naselja, (ne samo snabdevanjem vodom i kanalizacijom već i drugim komunalnim delatnostima unutar istog preduzeća), prema podacima APR-a od 2009 do 2022, date su u tabeli 8 i na slici broj 6:

Tabela 8: Bilans poslovanja preduzeća (izvor APR)

R. br.	Godina	Ukupan prihod	Troškovi	Bilans poslovanja	
		x 10 ⁹ RSD		x 10 ⁶ RSD	x 10 ⁶ EUR
1	2009	28,82	30,84	-2.018	-21,59
2	2010	31,50	32,49	-991	-9,49
3	2011	35,09	35,26	-175	-1,71
4	2012	37,15	38,51	-1.365	-11,79
5	2013	38,12	38,81	-687	-6,02
6	2014	37,92	38,39	-477	-4,12
7	2015	41,18	40,58	598	4,96
8	2016	39,46	38,51	945	7,66
9	2017	43,25	42,79	461	3,81
10	2018	43,98	44,09	-109	-0,92
11	2019	45,59	45,99	-400	-3,39
12	2020	46,59	47,30	-706	-6,00
13	2021	50,41	50,43	-20	-0,17
14	2022	55,10	55,54	-434	-3,70
15	2023	62,54	62,62	-81,4	-0,70
16	Ukupno	607,87	611,34	-5.458	-53,16

Rast ukupnog prihoda od 2014 do 2023 godine od ~2,2 puta (tabela 8), je skoro jednak rastu prosečnog prihoda preduzeća ~2,0%, što ukazuje na ujednačenost uslova poslovanja u sektoru.

Višegodišnji negativan bilans se 2015. godine menja u pozitivan, i ostaje takav u 2016 i 2017, zatiim je ponovo negativan, pa je u 2023 je na nivou 2014-2015 godine.

Slika 6: Pokazatelji poslovanja preduzeća 2009-2023 (podaci APR)

Ukupan negativni rezultat analiziranih JKP je oko 5,5 milijardi dinara ili oko 53 miliona evra.

Od 2018. godine, i pored blagog rasta prosečnog prihoda (kao i indeksa cena), ukupni bilans ima stalne oscilacije i zavisi od povremenih bespovratnih ulaganja u neke od većih vodovoda, koja menjaju slika uspešnosti celog sektora.

5. ULAGANJA U IZGRADNJU, POPRAVKE I ODRŽAVANJE SISTEMA

Tabela 9 daje poređenje investicija i troškova popravki i održavanja od 2018. do 2023. godine.

Tabela 9: Investicije i troškovi popravki i održavanja (2018 – 2023)

R. br.	Stavka	Investicije i troškovi popravki i održavanja (x 10 ⁶ EUR)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 / 2018
1	Broj preduzeća	118	133	127	141	148	146	-/-
2	Ukupne investicije	41	47,5	57,8	46,6	91,68	56,6	1,38
3	- sopstvena sredstva	13	9,7	15,1	10,97	35,10	31,5	2,42
4	- sredstva sa strane	28	37,8	42,7	37,67	35,50	25,1	0,90
5	Opravke i održavanje	16	20,9	18,8	20,30	21,00	23,4	1,46
6	Ukupno (3 + 5)	29,0	30,6	33,9	31,27	56,50	54,9	1,89

Ukupna sredstva za investicije i popravke i održavanje su u posmatranom periodu porasla skoro isto koliko je porastao i ukupan prihod preduzeća, odnos je ~ 1,4. Specifična ulaganja (ulaganja po korisniku) su u 2023 godini bila oko 91% iznosa iz 2013 - tabela 10:

Tabela 10: Ulaganja u izgradnju i održavanje sistema (2013 - 2023)

R. br.	Godina	Oblast	Izgradnja	Popravke i održavanje	Ukupno	Ukupno u odnosu na 2013
			EUR/korisnik godišnje			
1	2013	Snabdevanje vodom i kanalizacije naselja	12,6	4,9	17,4	1,00
2	2019		10	4,22	13,22	0,76
3	2020		11,92	3,66	15,58	0,90
4	2021		9,48	4,00	13,48	0,77
5	2022		13,36	4,20	17,56	1,01
6	2023		11,26	4,70	15,96	0,92

Tabela 11 prikazuje odnos između visine ulaganja u izgradnju i održavanje sistema, iznosa amortizacije i ukupne vrednosti osnovnih sredstava u periodu 2021 - 2023:

Tabela 11: Ulaganja, amortizacija i vrednost osnovnih sredstava u periodu 2021 - 2023

R. br.	Godina	Oblast	Izgradnja	Održavanje	Amortizacija	Osn. sredstva
			EUR/korisnik godišnje		% od vrednosti osn. sredstava	EUR/korisnik godišnje
1	2021	Vodovod	5,14	4,0	5,0	143
2		Kanalizacija	4,29		3,3	116
3		Ukupno	9,43		8,3	259

R. br.	Godina	Oblast	Izgradnja	Održavanje	Amortizacija		Osn. sredstva
			EUR/korisnik godišnje		% od vrednosti osn. sredstava	EUR/korisnik godišnje	
4	2022	Vodovod	8,86	4,2	5,13	3,15	163
5		Kanalizacija	4,50		3,60	3,76	96
6		Ukupno	13,36		8,73	3,38	259
7	2023	Vodovod	7,01	4,8	5,73	3,16	181
8		Kanalizacija	4,08		4,04	4,03	100
9		Ukupno	11,09		9,77	7,19	281

Sredstva izdvojena za izgradnju i održavanje su 2023, kao i 2022 i 2021 godine, posle dužeg vremena nešto veća od iznosa amortizacije. Moraju se, međutim, imati u vidu sledeće činjenice:

- Na osnovu Zakona o javnoj svojini, deo osnovnih sredstava komunalnih preduzeća je prenet na njihove osnivače. Prenos osnovnih sredstava sa JKP na osnivača ima za posledicu to da se amortizacija prenesenih sredstava skida sa bilansa JKP.
- Dodatni problem koji može prouzrokovati ovaj prenos je da JKP više neće voditi evidenciju prenete imovine, što može dovesti do gubitka kontrole nad infrastrukturnom mrežom i objektima.

Ravnomernost raspodele ukupnih investicija po preduzećima je prikazana u tabeli 12:

Tabela 12: Raspored investicija

R. br.	Stavka	Učešće u ukupnim investicijama (%)				
		2023	2022	2021	2020	2019
1	Ukupne investicije	100	100	100	100	100
2	JKP sa najvećim iznosom investicija	40	42	19	27	20
3	Investicije u samo dva JKP	53	56	32	41	31
4	Investicije u samo tri JKP	57	60	44	55	41
5	Investicije u samo četiri JKP	60	63	48	63	50
6	Investicije u samo pet JKP	63	65	53	69	57

Napominje se da nisu uvek isti gradovi u prvih pet na listi onih sa najvećim ulaganjima, mada ima nekih (većih) koji su stalno na toj listi. U narednom periodu, tokom procesa pridruživanja EU, pojaviće se potreba za mnogo intenzivnijim investiranjem.

6. ZAPOSLENOST I KADROVI

6.1. Broj zaposlenih

Prema podacima iz APR-a, broj zaposlenih u komunalnim preduzećima koja se bave vodovodom i kanalizacijom i drugim komunalnim delatnostima, se od 2009 do 2013 - 2014 održavao na oko 20.000. Nakon toga broj zaposlenih ima jasan trend pada, tako da je danas manji za oko 6% nego 2009 godine, kako je to dato na slici broj 7.

Podaci ovog istraživanja se minimalno razlikuju od podataka APR-a: broj ukupno zaposlenih u analiziranim JKP, dobijen iz upitnika je bio 18.762 (18.425 stalno zaposlenih i 337 PPPP), a samo u delatnosti snabdevanja vodom i kanalisanja ima 11.351, (60% od ukupno zaposlenih).

Slika 7: Kretanje ukupnog broja zaposlenih (izvor APR)

Raspored zaposlenih po delatnostima je bio sledeći:

Tabela 13: Učešće zaposlenih po delatnostima 2022, 2023 (izvor UTVSI)

R. br.	Godina	Ukupno	Vodovod	Kanalizacija	Zajedničke službe ¹⁾	Ostali
		#	%			
1	2022	19.989	31	10	28	31
2	2023	18.762	31	10	28	31

Struktura zaposlenih samo u delatnosti snabdevanja vodom i kanalisanja naselja je sledeća:

Tabela 14: Učešće zaposlenih po delatnostima ViK 2020 - 2023

R. br.	Godina	Delatnosti ViK	Vodovod	Kanalizacija	Zajedničke službe ¹⁾
		%			
1	2020	11.503	47	17	36
2	2021	11.723	49	17	34
3	2022	11.596	51	16	33
4	2023	11.345	50,5	16,5	33

U tabelama 13 i 14 pod zajedničkim službama se podrazumevaju: uprava i administracija, projektni biro, razvojno odeljenje, laboratorija...

6.2. Kadrovska struktura zaposlenih

Stručna sprema zaposlenih u posmatranim preduzećima data je u tabeli broj 15 (stalno zaposleni i po PPP ugovorima). Više od polovine zaposlenih ima treći i četvrti stepen stručne spreme, a najmanje je VKV radnika i onih sa višom školom. Kadrovska struktura se kroz vreme vrlo malo menjala, osim blagog porasta zaposlenih VII stepena.

Poređenja radi, navodi se da je 2004 godine („Beoinženjering 2000“ i „Jaroslav Černi“, 2005) bilo oko 10% zaposlenih sa visokom stručnom spremom i preko 50% zaposlenih sa srednjom stručnom spremom.

Tabela 15: Stručna sprema zaposlenih

R. br.	Godina	Stepen stručne spreme - učešće u ukupnom broju zaposlenih (%)					
		VII i viši	VI	V	IV	III	I i II
1	2015	11	5	5	27	23	19
2	2016	13	6	5	30	26	21
3	2017	14	6	6	31	23	20
4	2018	14	6	5	30	25	20
5	2019	14	6	5	31	25	19
6	2020	15	6	5	31	24	19
7	2021	15	6	5	31	24	19
8	2022	14	6	5	31	24	19
9	2023	15	6	4	32	24	19

Zabrinjavajući je podatak o broju građevinskih inženjera hidrotehničkog smera zaposlenih u JKP sektora voda, a koji bi po obrazovanju, trebalo da budu nosioci poslova u ovoj oblasti. Njih u posmatranim JKP ima svega 203, tj. oko 1,1% od ukupnog broja zaposlenih, ili oko 1,8% od ukupno zaposlenih u delatnosti vodovoda i kanalizacije).

Raspored ove stručne radne snage je neravnomeran: pomenutih 203 inženjera (12% manje nego 2021, a 2,5% manje nego 2022 godine) je zaposleno u 55 od 148 JKP, a u tri najveća vodovoda: Beograd, Niš, Novi Sad, zaposleno je njih 82 (2018 godine 103). U skoro dve trećine JKP ovih stručnjaka uopšte nema.

Nedostatak stručnih kadrova različitih zanimanja dovodi u pitanje mogućnost urednog rada preduzeća. I u većim i u manjim JKP nedostaju: građevinski inženjeri hidrotehničkog smera, inženjeri elektrotehnike, tehnologije i mašinstva, kao i KV i VKV majstori.

Uzroke ovakvom stanju treba tražiti na više mesta: male plate, neizvesno napredovanje u poslu, povećana potražnja za kadrovima nastala dolaskom stranih firmi...

7. POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

7.1. Uvod:

Ovaj deo izveštaja o stanju sektora voda u 2023. godini daje uvid u potrošnju električne energije za potrebe snabdevanja vodom. Za sličnu analizu po pitanju otpadnih voda nema dovoljno podataka o utrošenoj el. energiji za prečišćavanje i prepumpavanje voda (komunalnih i kišnih). Kretanje učešća troškova električne energije i popravki i održavanja u ukupnim troškovima poslovanja prosečnog JKP u periodu 2014 – 2023 dato je u tabeli 16.

Tabela 16: Proizvodnja vode i utrošak električne energije 2014 - 2023

R. broj	Godina	El. energija / trošak poslovanja	Proizvedena voda (m ³)	El. Energija za proizvodnju vode (x 1000 kWh)	Popravke i održavanje / trošak poslovanja	kWh/m ³
1	2014	14,0%	4.586.414	2.951	8%	0,643
2	2015	12,5%	4.461.315	2.722	7%	0,610
3	2016	13,5%	4.370.840	2.893	8%	0,662
4	2017	12,3%	5.136.310	3.347	9%	0,652
5	2018	12,1%	4.837.595	3.206	8%	0,663
6	2019	11,6%	4.616.389	3.205	9%	0,694
7	2020	11,5%	4.908.016	3.265	8%	0,665
8	2021	11,7%	4.493.283	3.029	7%	0,673
9	2022	13,6%	4.407.120	2.893	7%	0,609
10	2023	16,6%	4.600.767	3.347	7%	0,728

Učešće troškova električne energije u ukupnim troškovima je u stagniralo sve do 2022 godine, kada je počelo naglo da raste, što se, u uslovima ograničenih sredstava komunalnih preduzeća, odrazilo na smanjenje sredstava za popravke i održavanje. Slika 8 prikazuje promene prosečnih količina proizvedene vode, i odgovarajuće utrošene električne energije po JKP, kao i prosečnog specifičnog utroška električne energije (po m³ proizvedene vode) u poslednjih deset godina.

Slika 8: Prosečni utrošak električne energije po m³ proizvedene vode

Zapažaju se oscilacije u količinama prosečno proizvedene vode i ukupno utrošene električne energije i rast specifično utrošene električne energije.

Količine proizvedene vode i utrošena električna energija po grupama JKP-a za 2023 godinu su dati na slici broj 9, (podela na grupe - tabela br. 20).

Slika 9: Proizvedena voda i utrošena električna energija po grupama JKP

Slični pokazatelji su specifična proizvodnja vode i odgovarajući utrošak električne energije, kako je to prikazano na slici broj 10.

Slika 10: Specifične vrednosti proizvedene vode i utrošene električne energije po grupama JKP u 2023

Na prvi pogled najbolje rezultate ima grupa C, pa bi moglo da znači da veći sistemi nisu optimizovani, da mali nemaju dovoljno snage da se uredi, a da se oni srednje veličine nalaze u granicama koje se raspoloživim ljudskim i tehničkim resursima mogu bolje kontrolisati. Ovi pokazatelji zaslužuju dublju analizu.

7.2. Proizvodnja vode i utrošena električna energija 2019 - 2023

U analizi odnosa proizvodnje vode i utrošene električne energije iz poslednjih pet godina (2019 - 2023) poređene su vrednosti specifične proizvodnje vode i odgovarajućih utrošaka električne energije i finansijskih troškova za nju, za preduzeća za koje su bili raspoloživi podaci o potrošnji električne energije. Rezultati ove analize su prikazani u tabeli 17 i na slici broj 11 (uz rezerve u pogledu tačnosti podataka dobijenih od pojedinih JKP):

Tabela 17: Odnos proizvedene vode i utrošene električne energije 2019-2023

R. br.	Stavka	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Specifična proizvodnja (litara / stanovnik dan)	prosek	295	292	292	312	310
		najviše	783	768	736	1026	748
		najmanje	109	79	93	90	94
2	Specifični utrošak električne energija (kWh/m ³)	prosek	0,65	0,67	0,69	0,66	0,73
		najviše	9,22	8,54	4,31	3,76	21,11
		najmanje	0,002	0,004	0,01	0,001	0,02
3	Specifični trošak za električnu energiju (RSD/m ³)	prosek	4,88	4,63	5,30	6,29	9,33
		najviše	118,96	8,5	28,95	25,31	41,66
		najmanje	0,016	0,004	0,10	0,01	0,10
4	Broj analiziranih preduzeća	117	118	130	151	145	

Deo objašnjenja navedenih neravnomernosti je u velikim razlikama u načinima zahvatanja, prerade i distribucije vode od preduzeća do preduzeća, a neke krajnje ekstremne vrednosti ukazuju na nepouzdanost nekih od dobijenih podataka. Preciznije razjašnjavanje ovih naoko neobjašnjivih neravnomernosti zahtevalo bi detaljnija istraživanja.

Slika 11: Specifične vrednosti posmatranih parametara 2019 - 2023

Sa slike 11 se vidi da je za JKP specifična proizvodnja vode u posmatranom periodu neznatno porasla (5%), uz rast specifične potrošnje električne energije (12%), a specifični trošak električne energije (RSD/m³) se povećao za 91%. Napominje se da se ovde navedena specifična potrošnja od 310 l/st. dan razlikuje od specifična potrošnja navedene u poglavlju 2.3 u tabeli 2 (312 l/st. dan), jer se broj preduzeća za koje se raspolagalo podacima o utrošku električne energije razlikuje od ukupnog broja analiziranih preduzeća.

7.4. Zaključci o potrošnji električne energije

Iz napred iznete analize slede logični i očigledni zaključci o odnosu proizvodnje vode i utrošene električne energije u poslednjih pet godina:

- Količina proizvedene vode je varirala u opsegu od oko 6,7%, a utrošena električna energija u opsegu od oko 20%. Troškovi utrošene električne energije su se pri tom povećali za oko 44%. Očekuje

se dalji rast učešća energetske troškova u ukupnim troškovima poslovanja uzrokovan značajnim povećanjem cena električne energije za privredu, do kojih je došlo u 2022 godini.

- Radi poređenja su prikazani i podaci o sredstvima utrošenim na popravke i održavanje sistema, koja su u 2023 na nivou nižem od 50% sredstava za utrošenu električnu energiju.
- Ako se posmatraju specifični pokazatelji tj. pokazatelji po prosečnom preduzeću sektora onda su oni sledeći: specifična proizvodnja vode (videti sliku 11) je u posmatranom periodu porasla za oko 5%, specifična potrošnja električne energije za oko 11%, a specifični trošak električne energije (RSD/m³) za oko 91%.

U 2023 godini trošak električne energije za zahvatanje, prečišćavanje i distribuciju pitke vode je bio preko šest milijardi dinara, pa je jasno da postoji potreba za optimizacijom utroška električne energije u preduzećima sektora, kao i da se tu može vrlo mnogo uraditi.

8. UPRAVLJANJE PREDUZEĆIMA SEKTORA

Analiza podataka prikupljenih od 164 preduzeća za period od deset godina (2014-2023) daje izuzetno nepovoljne činjenice o upravljanju preduzećima sektora:

- prosečan mandat direktora posmatranih javnih preduzeća je oko 3,4 godina.
- svega 30 direktora JKP (18%) je provelo ceo posmatrani period na tom mestu.
- prosek trajanja mandata preostalih 82% direktora je bio 3 godine.
- osobe koje popunjavaju upitnike MGSI se menjaju na sličnih 3,3 godine

Mišljenje je da direktoru JKP-a treba bar puna dva mandata, da upozna rad preduzeća na čije je čelo došao, osmisli potrebna poboljšanja i sprovede ih u delo, što kako se vidi, nije slučaj u našim preduzećima. Ova situacija zahteva neodložnu analizu uzroka i nalaženje odgovarajućeg rešenja, jer ovakva učestalost promene čelnih ljudi onemogućava kvalitetno vođenje tih preduzeća. Utisak je da se ovde ne radi o nedostatku dobrih kadrova, već da oni nemaju odgovarajuću širu podršku lokalne samouprave za svoj rad.

9. OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA POJEDINAČNIH PREDUZEĆA

9.1. Tabela 18 osnovnih pokazatelja poslovanja preduzeća sektora voda u 2023 godini.

Tabela 18: Osnovni pokazatelji poslovanja preduzeća sektora (WUPI)

R. br.	Naziv preduzeća / JLS	Pokrivenost uslugama			Kvalitet usluga			Efikasnost rada preduzeća			Finansiranje	Ukupni učinak
		Snabdevanje vodom	Odvođenje otpadnih voda	Prerada otpadnih voda	Kontinuitet	Zapušenja kanalizacije	Nivo merenja	Voda koja ne donosi prihod	Broj zaposlenih	Procenat naplate	Pokrivenost operativnih troškova	Indeks poslovanja (Water Utility Performance Index)
		%	%	%	čas/dan	#/km god.	%	m ³ /km/dan	#/1000 priključenih	%	%	(WUPI)
1	JKP „Standard“ Ada	100,0	27,83	27,83	24	0,41	72,57	2,89	0,88	95,94	111,45	76,99
2	JKSP „Aleksandrovac“	85,99	43,29	0,00	24	2,69	100,0	1,86	1,28	139,49	350,88	80,92
3	JKP „Vodovod i kanalizacija“ Aleksinac	85,60	42,04	0,00	24	3,72	97,68	32,06	1,48	114,47	87,77	68,97
4	JKP „Univerzal“ Alibunar	100,0	30,69	6,47	24	4,82	100,0	7,95	0,39	60,00	82,71	69,73
5	JKP „Naš dom“ Apatin	100,0	75,23	0,00	24	0,68	100,0	3,23	0,71	92,53	172,38	85,90

R. br.	Naziv preduzeća / JLS	Pokrivenost uslugama			Kvalitet usluga			Efikasnost rada preduzeća			Finansiranje	Ukupni učinak
		Snabdevanje vodom	Odvođenje otpadnih voda	Prerada otpadnih voda	Kontinuitet	Zapušenja kanalizacije	Nivo merenja	Voda koja ne donosi prihod	Broj zaposlenih	Procenat naplate	Pokrivenost operativnih troškova	Indeks poslovanja (Water Utility Performance Index)
		%	%	%	čas/dan	#/km god.	%	m ³ /km/dan	#/1000 priključenih	%	%	(WUPI)
6	JKP "Bukulja" Arandjelovac	96,51	80,14	33,07	24	7,57	99,62	9,02	1,89	95,00	171,49	83,51
7	JKP "Komunalac" Babušnica	89,50	52,02	0,00	24	1,24	100,0	17,84	0,87	98,00	82,26	74,38
8	JKP "Tvrđava" Bač	100,0	39,76	0,00	24	6,89	100,0	12,32	0,76	87,94	178,74	78,53
9	JKP „Komunalprojekt“ Bačka Palanka	100,0	78,09	0,00	24	0,18	100,0	13,69	1,02	70,91	89,64	76,93
10	JP „Komgrad“ Bačka Topola	81,32	10,38	15,15	24	3,44	86,99	17,12	0,97	88,00	129,68	71,25
11	JKP "Komunalac" Bački Petrovac	81,41	20,95	18,05	24	7,03	100,0	11,16	1,27	90,00	148,55	73,88
12	DOO "Gloakvalis" Gložan	100,0	68,31	0,00	24		100,0	6,18	0,65	99,20	86,88	78,38
13	JKP "12 Septembar" Bajina Bašta	38,51	34,23	0,00	24	3,91	100,0	52,46	1,24	92,97	241,76	67,84
14	JP "Vodokanal" Bečej	100,0	44,82	44,82	24	0,96	77,91	27,66	0,50	107,64	103,81	77,63
15	DJUP "Belocrkvanska jezera" Bela Crkva	97,22	49,42	0,00	24	1,10	100,0	13,50	1,00	101,74	171,65	82,63
16	JKP "Komnis" Bela Palanka	100,0	76,37	0,00	24	1,55	96,84	74,57	0,92	91,44	83,33	69,04
17	JKP "Beočin"	93,95	95,85	0,00	24	2,57	93,82	25,48	1,45	69,10	115,87	75,45
18	JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"	100,0	80,00	0,00	24	1,41	85,08	49,91	0,73	106,88	85,87	72,73
19	JKP "Bogatić" - Bogatić	22,76	100,76	0,00	24		89,83	15,55	0,50	58,00	130,36	70,37
20	JP za vodosnabdevanje Brestovac-Bojnik-Doljevac	59,58			24		99,38	2,26		88,93	44,84	
21	JKP „Usluga“ Boljevac	81,04	31,46	0,00	24	2,08	90,20	27,70	1,50	114,71	62,09	66,11
22	JKP "Vodovod" Bor	96,33	60,76	1,31	24	17,14	92,23	28,72	1,32	267,86	48,51	70,54
23	JP "Usluga" Bosilegrad	100,0	100,0	0,00	24	0,37	100,0	0,65	0,72	87,95	83,19	81,21
24	JP "Vilin lug" Crna Trava	44,97	37,15	0,00	24	0,60	1,48	11,18	7,14	97,15	31,23	62,87
25	JKP "Vodovod" Čačak	87,19	74,07	0,00	24	15,61	100,0	36,82	0,62	120,72	101,09	68,18
26	JKP' "Moravac" Mrčajevci	100,0			24		95,99	2,03			65,14	
27	JKP Vodovod Zlatibor	100,0	81,25	61,88	24		100,0	9,27	1,83	80,00	100,50	82,07
28	JKSP Razvitak Čičevac	100,0	7,51	0,00	24	15,00	93,14	7,81	0,83	70,00	86,72	62,29
29	JKP Čoka	100,0	46,97	0,00	24	0,65	99,30	4,52	1,19	80,00	80,48	74,21
30	JKP "Ravno 2014" Čuprija	81,48	71,54	0,00	24	11,70	95,27	57,57	0,78	101,39	442,49	72,07
31	KSP Stan JP Despotovac	53,25	27,64	0,00	24	5,23	100,0	42,34	1,10	75,69	58,76	58,67

R. br.	Naziv preduzeća / JLS	Pokrivenost uslugama			Kvalitet usluga			Efikasnost rada preduzeća			Finansiranje	Ukupni učinak
		Snabdevanje vodom	Odvođenje otpadnih voda	Prerada otpadnih voda	Kontinuitet	Zapušenja kanalizacije	Nivo merenja	Voda koja ne donosi prihod	Broj zaposlenih	Procenat naplate	Pokrivenost operativnih troškova	Indeks poslovanja (Water Utility Performance Index)
		%	%	%	čas/dan	#/km god.	%	m ³ /km/dan	#/1000 priključenih	%	%	(WUPI)
32	JP "Komunalac „Dimitrovgrad"	88,64	88,64	88,64	24	1,75	100,0	69,24	2,20	75,00	37,40	79,26
33	JKP "Donji Milanovac"	100,0	67,75	0,00	24	0,18	95,98	19,08	2,28	180,88	40,87	80,58
34	JP „Direkcija za izgradnju“ Gadžin Han	41,46	20,71	0,00	24		100,0	0,94	1,67	70,55	70,29	60,97
35	KJP „Golubac“	100,0	30,02	0,00	24	0,67	98,60	43,25	1,27		96,60	68,43
36	JKP "Gornji Milanovac"	86,51	67,39	83,17	24	3,80	100,0	9,10	0,82	82,18	97,91	83,46
37	JP "Vodovod i kanalizacija Grocka"	38,06	12,89	0,00	24	1,04	100,0	9,83	0,57	38,85	99,36	61,91
38	JKP VIK Inđija	100,0	73,00	0,00	24	0,77	100,0	10,54	0,67	108,23	82,75	79,00
39	JKP „Ivanjica“	59,58	35,40	0,00	24	9,23	88,81	47,30	0,42	85,00	112,06	61,54
40	JP "Standard" Jagodina	73,15	58,06	29,03	24	1,30	82,21	42,38	1,27	65,52	88,68	67,65
41	Potiski Vodovodi - Tiszamenti vizmuvek DOO Kanjiža	98,05	49,43	49,43	24	0,70	100,0	1,72	1,19	93,38	123,71	83,93
42	JP Kikinda	100,0	57,24	57,24	24	1,82	99,72	4,86	0,56	98,56	202,55	90,41
43	JP "Jedinstvo" Kladovo	100,0	109,06	54,53	24	3,82	100,0	19,30	0,39	108,40	126,49	87,78
44	JKP "Komunalac" Knić	21,46	3,09	0,00	24	7,02	100,0	6,14	1,40	86,42	101,27	60,57
45	JKP Standard Knjaževac	84,47	63,54	31,77	24	7,81	100,0	19,56	1,05	47,10	119,22	72,29
46	JKP "Progres" Koceljeva	96,01	32,64	0,00	24	7,63	100,0	2,87	0,63	80,52	270,52	77,13
47	KJP "Elan" Kosjerić	39,67	37,69	0,00	24	2,53	87,50	18,51	1,03	85,00	115,68	67,17
48	JKP „Elan“ Kovačica	100,0	10,95	0,00	24	0,00	100,0	14,89	0,60	69,85	121,58	71,07
49	JKP "Rad" Crepaja	100,0			24		100,0	4,19			76,23	
50	JKP "4.oktobar" Debeljača	100,0			24		100,0	2,86			50,48	
51	JKP "Idvor" Idvor	100,0	0,00		24		72,01	1,06	2,54		65,05	58,31
52	JKP Padina	100,0	0,00		24		100,0	2,38	0,38	0,00	151,62	76,94
53	JKP "Samoš" Samoš	100,0			24		64,90	1,21		97,41	47,71	
54	JKP "Banat" Uzdin	100,0			24			8,17		82,92	77,38	
55	JP "Kovinski komunalac"	75,13	48,35	0,00	24	2,76	100,0	10,53	0,49	80,75	181,36	78,60
56	JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac	100,0	82,92	69,86	24	10,45	97,45	38,95	0,69	95,68	174,28	84,58
57	JKP "Vodovod" Kraljevo	81,68	64,44	3,17	24	0,30	100,0	15,48	0,46	112,73	85,73	76,41
58	JKP "1.maj" Krupanj	40,16	34,00	0,00	24	2,95	92,90	1,75	0,91	103,49	113,09	70,12
59	JKP "Vodovod-Kruševac"	100,0	64,42	87,62	24		100,0	12,76	0,99	108,30	63,69	83,84

R. br.	Naziv preduzeća / JLS	Pokrivenost uslugama			Kvalitet usluga			Efikasnost rada preduzeća			Finansiranje	Ukupni učinak
		Snabdevanje vodom	Odvođenje otpadnih voda	Prerada otpadnih voda	Kontinuitet	Zapušenja kanalizacije	Nivo merenja	Voda koja ne donosi prihod	Broj zaposlenih	Procenat naplate	Pokrivenost operativnih troškova	Indeks poslovanja (Water Utility Performance Index)
		%	%	%	čas/dan	#/km god.	%	m ³ /km/dan	#/1000 priključenih	%	%	(WUPI)
60	JKP Kučevo	33,80	32,39	0,00	24	2,40	78,81	25,18	1,43	65,65	126,60	62,24
61	JKP „Komunalac“ Kula	100,0	68,42	439,88	24		92,73	10,68	0,25	106,96	154,02	93,07
62	Vodovod Crvenka	100,0	62,50	62,50	24	0,92	84,11	6,11	0,60	72,02	116,17	82,79
63	JKP „Ruskom“ Ruski Krstur	100,0	0,00		24		100,0	3,77	0,40	80,24	156,17	75,56
64	JKP „Radnik Sivac“	100,49	0,00		24		97,10	1,20	1,04	80,00	100,0	70,04
65	JPKD „Toplica“	81,93	81,71	0,00	24	3,89	99,70	15,12	1,60	94,00	88,29	74,15
66	JKSP „Morava“ Lapovo	100,0	35,96	0,00	24	20,00	90,09	25,53	1,69	73,89	110,58	68,20
67	JPKP „Lazarevac“ Lazarevac	71,91	52,14	0,00	24	10,30	100,0	23,47	0,95	75,00	195,82	72,53
68	JKP Vodovod Lebane	66,45	46,40	0,00	24	7,95	74,88	6,71	1,04	83,81	90,49	66,23
69	JKP Vodovod Leskovac	73,07	62,30	103,52	24	2,12	97,83	30,13	0,53	126,09	67,37	80,47
70	Pobeda doo Predejane	74,00			24		12,50	9,59		248,43	31,16	
71	JKP Komunalac Ljig	64,21	35,02	0,00	24	2,29	86,36	68,67	1,42	81,04	65,49	57,25
72	JKP „Standard“ Ljubovija	55,68	43,21	0,00	24	2,33	97,67	3,00	1,43	70,95	96,67	68,15
73	J.P „VIK“ Loznica	91,50	50,30	0,00	24	7,19	100,0	14,04	0,94	110,22	163,86	78,41
74	JKP Komunalac Lučani	100,0	23,85		24	7,43	100,0	17,68	0,96	85,00	101,36	69,69
75	JP „Vodovod“ Majdanpek	56,44	27,13	0,00	24	59,29	96,67	225,89	2,83	99,34	68,15	59,33
76	JP Komunal Mali Idoš	100,0	0,00		24		70,00	1,31	0,71	94,49	42,96	75,03
77	JKP „Drina“ Mali Zvornik	86,92	35,53	13,32	24		90,84	31,19	0,80	78,00	64,36	65,70
78	JKP „Čistoća - Malo Crniće“	21,98	0,00		24		100,0	1,22	1,03	53,04	142,67	63,29
79	JKP Merošina	16,67	16,67	0,00	24	2,50	100,0	1,15	1,25	79,37	85,38	62,16
80	JKP „Vodovod Mionica“	100,0	12,60	0,00	24	2,86	100,0	10,86	1,85	75,00	102,91	68,78
81	JKP „Mladenovac“	70,56	51,98	0,00	24	1,64	79,54	12,86	1,34	117,87	87,36	70,65
82	JKP „Badnjevo“ Negotin	73,71	68,94	0,00	24	1,18	100,0	22,79	0,65	92,00	126,25	76,63
83	JKP „Naissus“ Niš	99,00	81,10	0,00	24		92,14	67,34	0,58	104,76	98,36	70,12
84	JP „3. Septembar“ Nova Varoš	68,56	58,63	0,00	24	3,75	100,0	7,09	1,00	90,85	105,56	74,22
85	JP „Komunalac“ Novi Bečej	100,0	34,03	0,00	24	0,87	100,0	17,07	0,87	82,00	122,06	75,38
86	JKP „7. Oktobar“ Novi Kneževac	100,0	35,27	0,00	24	0,03	100,0	4,52	1,30		96,97	75,22
87	JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar	88,56	77,17	0,00	24	4,87	89,72	86,41	0,20	91,70	69,02	71,65

R. br.	Naziv preduzeća / JLS	Pokrivenost uslugama			Kvalitet usluga			Efikasnost rada preduzeća			Finansiranje	Ukupni učinak
		Snabdevanje vodom	Odvođenje otpadnih voda	Prerada otpadnih voda	Kontinuitet	Zapušenja kanalizacije	Nivo merenja	Voda koja ne donosi prihod	Broj zaposlenih	Procenat naplate	Pokrivenost operativnih troškova	Indeks poslovanja (Water Utility Performance Index)
		%	%	%	čas/dan	#/km god.	%	m ³ /km/dan	#/1000 priključenih	%	%	(WUPI)
88	JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad	92,85	85,60	44,50	24	2,17	100,0	29,45	0,43	98,00	123,16	83,60
89	JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac	97,81	62,16	0,00	24	2,62	100,0	17,17	1,03	100,15	116,81	78,41
90	JKP "Usluga" Odžaci	100,0	25,22	0,00	24	0,55	97,57	3,58	0,61	90,00	110,42	75,70
91	JKP "Brestkom" Bački Brestovac	100,0	0,00		24		100,0	7,57	0,91	65,99	277,99	75,94
92	JP "Mladost" Opovo	100,0	5,83	0,00	24		100,0	18,07	0,40	110,45	61,07	68,14
93	JKP "Osečina"	31,64	1,88		24	24,00	97,01	10,93	3,95	69,98	67,22	50,16
94	JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo	94,39	62,54	0,00	24	2,68	100,0	12,36	0,70	106,09	109,35	78,23
95	JKP "Crnica" Paraćin	78,63	56,48	27,57	24	1,94	100,0	21,56	0,90	133,79	69,07	74,81
96	JKP "Vodovod i kanalizacija „Pećinci"	100,0	48,16	48,16	24	0,36	99,32	3,29	0,63		115,99	83,66
97	KJP "Izvor" Petrovac na Mlavi	54,36	32,09	0,00	24	2,72	100,0	37,55	1,54	84,61	162,00	68,87
98	JP Vodovod i kanalizacija Pirot	95,06	86,48	0,00	24	0,23	100,0	31,02	0,58	96,76	112,17	79,26
99	JP Polet Plandište	100,0	37,69	37,69	24	3,19	98,00	4,23	0,41	118,11	210,61	85,79
100	JKP „Vodovod i kanalizacija" Požarevac	88,34	60,30	0,00	24	4,53	100,0	68,64	1,02	135,83	87,77	67,04
101	JKP "Naš Dom" Požega	70,69	28,06	0,00	24	9,83	95,39	3,07	0,98		175,71	73,25
102	JKP "Usluga" Priboj	77,44	70,79	0,00	24	24,90	79,25	79,77	0,93		141,17	63,78
103	JKP "Lim" Prijepolje	66,52	34,35	0,00	24	6,67	94,66	18,47	1,02	77,44	105,78	66,66
104	JKP "Rača" Rača	31,36	23,79	23,79	24	17,35	92,83	55,69	2,46	45,73	37,89	48,57
105	JKP "Komunalac" Ražanj	33,30	16,09	0,00	24	0,50	100,0	11,62	1,17	60,00	48,08	68,80
106	JP "Glaveja" Rekovac	21,94	13,54	0,00	24	0,63	91,53	6,19	1,41	70,58	126,06	64,31
107	JP „Vodovod Ruma"	100,0	87,17	0,00	24	5,05	100,0	20,29	0,87	126,04	82,05	76,88
108	JKP "Sečanj"	100,0	3,98	0,00	24	2,20	44,51	1,13	0,64	56,00	76,37	61,42
109	JKSP „Senta"	100,0	95,60	0,00	24	0,00	98,72	7,84	1,09	86,00	133,20	83,17
110	JKP „Vodovod Smederevo"	88,87	67,51	0,00	24	2,10	100,0	69,97	0,65	92,74	98,09	68,98
111	JKP „Vodovod" Smederevska Palanka	69,61	52,27	0,00	24	3,64	87,90	45,34	1,53	93,97	96,84	65,62
112	JKP „Napredak" Soko Banja	61,27	59,73	29,87	24	10,63	100,0	114,78	2,15	81,36	49,92	71,04
113	„Vodokanal" Sombor	87,78	42,75	85,47	24	0,65	100,0	7,79	0,51	109,44	108,91	85,75
114	JKP "Vodovod" Bezdan	100,0			24		100,0	1,99			112,60	
115	JKP „Sopot"	76,90	11,63	0,00	24	2,16	100,0	3,91	1,82	89,34	118,65	69,97

R. br.	Naziv preduzeća / JLS	Pokrivenost uslugama			Kvalitet usluga			Efikasnost rada preduzeća			Finansiranje	Ukupni učinak
		Snabdevanje vodom	Odvođenje otpadnih voda	Prerada otpadnih voda	Kontinuitet	Zapušenja kanalizacije	Nivo merenja	Voda koja ne donosi prihod	Broj zaposlenih	Procenat naplate	Pokrivenost operativnih troškova	Indeks poslovanja (Water Utility Performance Index)
		%	%	%	čas/dan	#/km god.	%	m ³ /km/dan	#/1000 priključenih	%	%	(WUPI)
116	JKP „Graditelj“ Srbobran	100,0	4,09	0,00	24	1,00	100,0	2,76	0,60	75,00	178,59	77,35
117	JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica	100,0	58,21	58,12	24	3,05	82,41	25,52	1,47	112,37	86,97	77,52
118	„Vodovod i kanalizacija“ Stara Pazova	98,16	40,03	0,00	24	6,84	100,0	9,93	0,67	88,85	126,65	74,81
119	JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica	61,13	39,62	105,59	24	1,00	100,0	12,55	0,89	106,03	191,59	88,86
120	KJP „Morava“ Svilajnac	92,41	59,94	29,97	24	2,30	97,22	10,20	0,46	65,00	146,79	80,36
121	JKSP „Svrljig“	100,0	70,56	0,00	24	1,73	100,0	41,83	0,33	86,55	114,17	75,06
122	JKP „Vodovod - Šabac“	71,79	64,03	47,38	24	2,80	100,0	13,48	0,43	94,22	78,61	77,70
123	JKP „Vodovod“ Šid	100,0	45,69	0,00	24	1,17	97,93	9,41	1,24	107,48	97,92	76,57
124	JKP „Komunalac“ Titel	100,0	116,63	0,00	24		100,0	6,58	0,27	84,10	89,25	80,00
125	DOO „Izvor“ Šajkaš	100,0			24		100,0	29,46		86,92	338,53	73,86
126	JKSP „Topola“	62,31	18,48	37,29	24	0,63	94,81	6,11	1,76	95,97	86,71	71,53
127	JP „Komunalac“	65,39	44,08	0,00	24	0,90	66,75	0,30	20,20	90,00	77,59	66,24
128	JKSP „Komstan“ Trstenik	48,72	28,83	0,00	24	1,45	94,37	16,11	1,49	90,00	96,81	66,65
129	KJP „Đunis“ Ub	99,63	71,94	0,00	24	3,32	97,48	46,04	1,24	27,04	131,91	68,33
130	JKP „Vodovod“ Užice	97,41	78,70	0,00	24		91,10	29,00	0,74	108,06	110,74	76,84
131	JKP „Vodovod Valjevo“	98,01	74,73	74,73	24		88,97	49,46	0,45	97,11	67,43	76,23
132	JKP „Varvarin“	40,46	26,62	0,00	24	32,22	94,51	9,32	0,53	81,00	102,42	66,52
133	JKP „Miloš Mitrović“ Velika Plana	73,70	39,33	39,33	24	4,62	100,0	7,32	0,73	124,78	74,84	74,83
134	JKP „Dunav Veliko Gradište“	59,48	37,26	0,00	24	0,48	97,89	16,15	1,35	85,00	121,69	71,15
135	JP Vodovod Vladičin Han	86,12	45,93	0,00	24	1,71	99,13	19,14	1,61	91,56	97,24	71,91
136	JKP „Izvor“ Vladimirci	83,99	8,40	0,00	24	5,83	100,0	1,46	1,14	90,00	113,56	69,91
137	JKP „Vodovod“ Vlasotince	86,31	51,79	0,00	24	5,99	98,35	12,86	1,31	106,83	84,27	71,75
138	JP Vodovod Vranje	84,36	82,99	56,14	24		100,0	7,52	0,95	92,00	61,69	80,71
139	JKP Komunalac Vrbas	100,0	42,77	0,00	24	1,64	100,0	12,63	1,02	78,00	116,31	75,58
140	JP „Belimarkovac“ Vrnjačka Banja	68,04	60,03	0,00	24	5,48	100,0	66,71	3,16	98,03	99,17	60,12
141	Vrući izvori d.o.o Gračac	100,0			24		100,0	2,27		90,01	50,53	64,66
142	„Drugi oktobar“ Vršac	99,09	70,71	127,36	24	7,88	100,0	20,17	1,06	98,46	192,68	90,97
143	JKP „Vodovod“ Zaječar	100,0	73,78	0,00	24	5,14	100,0	31,76	0,80	101,86	113,79	76,36
144	JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin	99,70	77,71	0,00	24	2,82	100,0	7,44	0,43	89,28	70,23	76,80

R. br.	Naziv preduzeća / JLS	Pokrivenost uslugama			Kvalitet usluga			Efikasnost rada preduzeća			Finansiranje	Ukupni učinak
		Snabdevanje vodom	Odvođenje otpadnih voda	Prerada otpadnih voda	Kontinuitet	Zapušenja kanalizacije	Nivo merenja	Voda koja ne donosi prihod	Broj zaposlenih	Procenat naplate	Pokrivenost operativnih troškova	Indeks poslovanja (Water Utility Performance Index)
		%	%	%	čas/dan	#/km god.	%	m ³ /km/dan	#/1000 priključenih	%	%	(WUPI)
145	JKP Vodovod opštine Žabalj	100,0			24		100,0	5,79		80,00	100,56	68,65
146	JKP Komunalac Žabari	100,0	6,68	0,00	24	0,67	98,65	8,31	0,72	123,41	83,45	72,64
147	JKP "Belosavac" Žagubica	58,32	0,00		24		100,0	2,33	2,86	88,08	117,10	63,37
148	JKSP EKOS Žitište	100,0	0,00		24		100,0	3,70	0,98	70,37	86,35	68,14
149	Prosek	82,09	47,14	17,44	24	4,90	93,93	21,36	1,25	92,10	112,33	72,94
150	Najlošijih 10 percentila	40,56	7,68	0,00	24	10,59	82,21	52,20	1,83	65,69	61,13	62,295
151	Najboljih 10 percentila	100,0	81,61	57,86	24	0,49	100,0	1,87	0,44	114,69	175,56	83,47

Napomene:

¹⁾ Percentil: Vrednost ispod/iznad koje se nalazi zadati procenat uzoraka u grupi uzoraka.

²⁾ Kolona Prerada otpadnih voda se odnosi samo na preduzeća koja prečišćavaju otpadnu vodu

Vrednosti opšteg indeksa poslovanja WUPI nisu unete za preduzeća kod kojih zbog nekompletnosti podataka, nisu mogle biti sračunate.

9.2. Osnovni zbirni pokazatelji poslovanja preduzeća

Tabela 19 prikazuju osnovne pokazatelje poslovanja preduzeća sektora voda u 2022 godini.

Tabela 19: Osnovni pokazatelji poslovanja ViK preduzeća (IBNET)

Oznaka	Naziv	Objašnjenje	Jedinice	Rezultati	
1.1	Pokrivenost uslugom snabdevanja vodom	Broj stanovnika sa uslugom snabdevanja vodom (sopstveni prikljucci ili pristup javnim česnama) / ukupni broj stanovnika u oblasti nadležnosti JKP		Prosek	82,09
				Najboljih 10 percentila	100,00
				Najlošijih 10 percentila	40,56
1.2	Pokrivenost uslugom odvođenja otpadnih voda	Broj stanovnika sa uslugom odvođenja otpadnih voda prema ukupnom broju stanovnika u oblasti nadležnosti JKP		Prosek	47,14
				Najboljih 10 percentila	81,61
				Najlošijih 10 percentila	7,68
N/A	Pokrivenost prečišćavanjem otpadnih voda	Odnos primarno i sekundarno prečišćene otpadne vode prema ukupnoj količini otpadne vode i broju priključenih stanovnika		Prosek	17,44
				Najboljih 10 percentila	57,86
				Najlošijih 10 percentila	0,00

Oznaka	Naziv	Objašnjenje	Jedinice	Rezultati	
				Prosek	
15.1	Kontinuitet usluge	Prosečan broj sati snabdevanja vodom u toku dana	časova/dan	Prosek	24,00
				Najboljih 10 percentila	24,00
				Najlošijih 10 percentila	24,00
10.1	Zagušenja u kanalizacionom sistemu	Broj zagušenja po kilometru kanala	zagušenja/km/god.	Prosek	4,90
				Najboljih 10 percentila	0,49
				Najlošijih 10 percentila	10,59
7.1	Nivo merenja	Broj priključaka sa vodomernom prema ukupnom broju priključaka		Prosek	93,93
				Najboljih 10 percentila	100,00
				Najlošijih 10 percentila	82,21
6.2	Voda koja ne donosi prihod	Zapremina vode po kilometru mreže	m3/km/dan	Prosek	21,36
				Najboljih 10 percentila	1,87
				Najlošijih 10 percentila	52,20
12.4	Broj zaposlenih	Ukupno osoblja na 1.000 opsluženih stanovnika	# na 1000 stanovnika priključenih na vodovod	Prosek	1,25
				Najboljih 10 percentila	0,44
				Najlošijih 10 percentila	1,83
23.2	Procenat naplate	Naplaćeno/fakturisano		Prosek	92,10
				Najboljih 10 percentila	114,69
				Najlošijih 10 percentila	65,69
24.1	Pokrivenost operativnih troškova	Ukupno godišnji operativni prihod/ukupni godišnji operativni troškovi		Prosek	112,33
				Najboljih 10 percentila	175,56
				Najlošijih 10 percentila	61,13
N/A	Pokazatelj učinka preduzeća	Pokazatelj učinka preduzeća: WUPI (Water Utility Performance Index)	Indeks	Prosek	72,94
				Najboljih 10 percentila	83,47
				Najlošijih 10 percentila	62,29

Za razliku od podataka u tabeli 19, gde su pojedini pokazatelji prikazani preko odgovarajućih fizičkih jedinica, zrakasti dijagram na slici 12 prikazuje zbirne pokazatelje poslovanja preduzeća preko komponenti indeksa WUPI, tj. njihovih ocena.

Slika 12: Pokazatelji poslovanja preduzeća preko indeksa WUPI

Slika 13 prikazuje pokazatelje ukupnog učinka vodovodskih preduzeća.

Slika 13: Pokazatelj ukupnog učinka preduzeća

Interesantno je da veći broj preduzeća, iako u zoni vrlo niskih prihoda, spada u zonu dobrih i vrlo dobrih učinaka. Svako preduzeće treba za sebe da analizira svoje rezultate i uoči uzroke koji ga svrstavaju u odgovarajuću oblast, kako bi uvidelo koje oblasti svog rada treba popraviti.

10. STANJE PO GRUPAMA PREDUZEĆA

10.1. Podela na grupe

Komunalna preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom i kanalizacijom u Srbiji se razlikuju po obuhvatu, po vrsti usluge, ali i po veličini jedinice lokalne samouprave tj. po broju stanovnika o kojima brinu. Predstavljanje rezultata po grupama preduzeća slične veličine omogućava još jednu mogućnost analize stanja preduzeća sektora voda u Srbiji. Pored toga, ovakav izveštaj pruža priliku svakom preduzeću da uporedi svoje rezultate tj. svoje stanje sa preduzećima slične veličine.

Grupe preduzeća su formirane prema broju stanovnika na području delatnosti svakog preduzeća, a vredi pomenuti da je prva analiza stanja po grupama JKP koja je obuhvatala 148 preduzeća urađena još za 2004. godinu

U izveštaju za 2022 godinu su za definisanje grupa korišćeni rezultati iz upravo završenog popisa. Tako su grupe, srazmerno broju stanovnika, ustanovljene na granicama prikazanim u tabeli 20. Broj obrađenih upitnika se menja iz godine u godinu, pa je u 2023. godini 163 preduzeća sektora podeljeno u sledeće grupe:

Tabela 20: Grupisanje preduzeća

R. br.	Grupa / br. stanovnika	A Beograd	B 450.000 - 190.000	C 190.000 - 100.000	D 100.000 - 50.000	E 50.000 - 25.000	F <25.000	Ukupno JKP
1	Broj JKP u grupi 2023	1	3	9	15	34	101	163
	Broj obrađenih JKP 2023	1	3	9	14	30	91	148
2	Broj obrađenih JKP 2022	1	3	9	14	33	91	151
3	Broj obrađenih JKP 2021	1	3	10	19	31	77	141
4	Broj obrađenih JKP 2020	1	3	10	18	26	71	129
5	Broj obrađenih JKP 2004	1	3	9	23	43	69	148

Ovu podelu ne treba više menjati, već je treba zadržati i u budućnosti, kako bi rezultati analiza bili uporedivi kroz vreme.

10.2. Opšti podaci

Vodovodna mreža je u 2023 godini bila ukupne dužine 34.686 km (~234 km po preduzeću). Dužine distributivne vodovodne mreže po grupama preduzeća su date u tabeli broj 21:

Tabela 21: Dužina distributivne vodovodne mreže

R. br.	Stavka / Grupa	Σ	A	B	C	D	E	F
1	Dužina distributivne mreže - km	34.686	4.114	2.373	4.766	5.771	7.563	10.099
2	Prosek po preduzeću - km	234	4.114	791	530	385	216	101
3	Prosek po korisniku - m	6,03	2,8	2,9	5,6	6,6	8,5	11,9

Pokazatelji su logični, jer se u većim gradovima više korisnika snabdeva vodom sa jednog priključka, tj. sa mreže manje dužine.

Prema „Water ranking in Europe 2020” (Smart water magazine 2021): dužine distributivne mreže po korisniku se kreću od 19,5 m u Finskoj do 4,3 m u Rumuniji. U Sloveniji je to oko 15 m, u Hrvatskoj nešto manje od 8 m, a u Srbiji je prosek oko 6 m/korisnik.

Ukupne dužine kanalizacione mreže po obrađivanim grupama su date u tabeli broj 22:

Tabela 22: Ukupna dužina kanalizacione mreže (bez atmosferske kanalizacije)

R. br.	Stavka / Grupa	Σ	A	B	C	D	E	F
1	Dužina mreže javne kanalizacije (km)	18.417	2.637	2.094	4.831	2.044	2.829	3.982
2	Prosek po preduzeću (km)	124	2.637	698	537	136	81	40
3	Prosek po korisniku (m)	4,52	2,3	2,9	7,4	3,5	5,1	9,7

Pokazatelji su logični, slično rezultatima za vodovodnu mrežu, jer se u većim gradovima više korisnika priključuje na isti kanalizacioni priključak tj. na mrežu manje dužine.

Dužina mreže sanitarne kanalizacije po korisniku (Smart water magazine 2021) se kreće od 19,1 m u Irskoj, do 1,96 m u Rumuniji. U Sloveniji je specifična dužina kanalizacione mreže malo manja od 5 m, u Hrvatskoj oko 15 m, a u Srbiji je prosek za kanalizaciju oko 4,5 m/korisnik. Ovakvi pokazatelji Srbiju smeštaju u srednji deo tabele evropskih zemalja kada je u pitanju snabdevanje vodom, a u donji deo tabele kada je u pitanju kanalizacija.

Procenat priključenosti na organizovane komunalne sisteme dat je u tabeli 23:

Tabela 23: Priključenost na organizovane sisteme

R. br.	Stavka / Grupa	Ukupno	A	B	C	D	E	F
1	Broj korisnika vodovoda	5.734.728	1.451.941	833.150	844.896	861.776	894.753	848.212
2	% opsluženih stanovnika	89%	100%	96%	84%	85%	84%	80%
3	Broj korisnika javne kanalizacije	4.074.158	1.161.553	714.006	651.453	584.005	554.560	408.581
4	% opsluženih stanovnika	63%	80%	84%	65%	58%	52%	39%

10.3. Bilans voda

Prema podacima iz prikupljenih upitnika na teritoriji Republike Srbije se godišnje proizvede oko 652 x 10⁶ m³ vode za piće, tj. oko 20,1 m³/s. Od toga proda se oko 57% proizvedene vode tj. 370 x 10⁶ m³, što je oko 11,7 m³/s. Domaćinstva troše oko 79,1%, industrijski sektor oko 17,8%, a ostali korisnici oko 3,1% prodate (fakturisane) vode.

Ukupni gubici vode su oko 43% tj. 282 miliona m³, što je oko 8,9 m³/s.

Bilans vode iz javnih vodovoda u 2023. godini po grupama preduzeća prikazan je u tabeli 24.

Tabela 24: Bilans vode iz javnih vodovoda 2023.

R. br.	Stavka	Ukupno/	A	B	C	D	E	F
		x 10 ⁶ m ³						
1	Proizvedena voda	652	193	92	87	103	95	82
2	Prodana voda:	370	118	54	51	52	51	44
3	- Na osnovu čitanja vodomera	360	118	53	51	52	44	42
4	- Domaćinstva	293	94	42	41	40	40	36

R. br.	Stavka	Ukupno/	A	B	C	D	E	F	
		x 10 ⁶ m ³							
5	- Industrija	66	24	10	8	9	8	7	
6	- Ostali korisnici	10,3	0,0	1,0	3,0	2,4	2,4	1,5	
7	Gubici vode	x 10 ⁶ m ³	282	75	38	34	51	44	38
		%	43% od (1), 76% od (2)	39% od (1), 63% od (2)	41% od (1), 69% od (2)	41% od (1), 69% od (2)	50% od (1), 99% od (2)	47% od (1), 87% od (2)	46% od (1), 85% od (2)

10.4. Specifična potrošnja vode

Specifične potrošnje po grupama preduzeća su date u tabeli broj 25. Primetan je pad neto specifične potrošnje domaćinstava kako se ide od grupa većih preduzeća ka manjima. Slično je i sa bruto specifičnom potrošnjom.

Tabela 25: Specifične potrošnje po kategorijama potrošača

R. br.	Kategorija	Prosek/Grupa	A	B	C	D	E	F
		l/stanovnik na dan						
1	Neto domaćinstava	140	178	139	132	126	123	115
2	Komercijalni potrošači i institucije	37	45	38	35	35	33	28
3	Bruto (sa potrošnjom privrede i institucija)	177	223	177	167	161	156	143
4	Ukupni gubici vode	135	141	125	115	163	136	122
5	Bruto (sa potrošnjom privrede i institucija i gubicima)	312	364	302	282	324	292	265

Specifična potrošnja svih komercijalnih potrošača od svega oko 30 - 45 l/st. dan (slično kao i prethodnih godina), bi mogla biti pokazatelj stagnacije privrednih aktivnosti, ali i povećane kontrole potrošnje, preorijentacije nekih potrošača na alternativne izvore itd... Specifična potrošnja domaćinstava slična je proseku te potrošnje u EU („Water ranking in Europe 2020” - Smart water magazine 2021)

10.5. Gubici vode

Dva uobičajena IWA pokazatelja vode koja ne donosi prihod su (1) odnos nefakturisane vode i vode unete u sistem (u našem slučaju proizvedene vode) i (2) gubici po jedinici dužine mreže na dan i po priključku na dan. Vrednosti ovih pokazatelji su prikazane u tabeli 26:

Tabela 26: IWA pokazatelji gubitaka vode

R. br.	Stavka	Prosek	A	B	C	D	E	F
1	Nefakturisana voda / voda uneta u sistem (proizvedena, ne zahvaćena)	43%	39%	42%	41%	50%	47%	46%
2	Gubici vode m ³ /km mreže na dan	22,2	50,0	44,0	20,0	24,0	16,0	10,0
3	Gubici vode l/priključak na dan	467	1.026	641	375	470	339	277

Kao što je to pokazano u poglavlju 2. 4 Gubici vode, količina vode koja ne donosi prihod u 2023. godini je oko 282 miliona m³. Ova količina izgubljene vode je za oko za 26% (2022 godine 25%, 2021 godine 20%) veća od ukupno prodane vode u prve tri grupe, u koje ulazi 13 najvećih gradova/opština: (A + B + C = 223 miliona m³).

10.6. Zdravstvena ispravnost vode

Podaci o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće za 2023 godinu su preuzeti iz Zdravstveno-statističkog godišnjaka Republike Srbije 2023 „Instituta za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut“ i predstavljeni na strani 9 u poglavlju 2.5 „Zdravstvena ispravnost vode“. Redovan godišnji izveštaj nije bio raspoloživ u vreme predaje ovog aneksa, pa se nije mogla uraditi analiza zdravstvene ispravnosti vodovoda po grupama korisnika.

10.7. Odvođenje otpadnih voda

Razvoj kanalizacione infrastrukture i PPOV u Srbiji nije bio proporcionalan razvoju vodovodne infrastrukture. Ne postoji jedinstvena i tačna baza podataka, a ovde predstavljamo podatke na osnovu upitnika MGSI sa podacima za 2023 godinu, i ankete UTVSI sprovedene u maju 2020. godine. Podaci iz upitnika za 2023. godinu za preduzeća od kojih su dobijeni podaci o kanalizacionim sistemima, pokazuju da je na javne sisteme za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u posmatranim preduzećima priključeno oko 4,1 miliona stanovnika (~61,5% stanovništva na teritoriji pokrivenoj javnim kanalizacionim sistemima. Prema istim podacima u Srbiji se godišnje preko sistema javne kanalizacije sakupi oko 277 miliona m³, od čega 213 miliona m³ od domaćinstava i 64 miliona m³ od industrije i komercijalnih potrošača. Bilans otpadnih voda iz javnih kanalizacionih sistema prikazan je u tabeli 27:

Tabela 27: Bilans otpadne vode 2023

R. br.	Stavka	Zbirno	A	B	C	D	E	F
		x 10 ⁶ m ³						
1	Ispuštena u javnu kanalizaciju	261	88	49	39	32	34	20
2	Ispuštena u septičke jame	nedostupan podatak						
3	Domaćinstva	196	70	34	30	23	25	15
4	Industrija i ostali	64	18	15	9	8	9	5
5	Prečišćavanje	103	0	34	28	17	14	9
6	- Samo primarno prečišćavanje	37	0	26	0	7	3	2
7	- Sekundarno ili bolje	65	0	8	28	11	11	7

Podatke o prečišćenoj otpadnoj vodi treba uzeti sa rezervom, jer neka JKP u prečišćenu otpadnu vodu računaju i onu proteklu samo kroz rešetke pumpnih stanica.

10.8. Specifični oticaji

Specifični oticaji odgovaraju specifičnoj potrošnji vode. Podaci o fakturisanom specifičnom oticaju domaćinstava su godinama oko 140 l/st. na dan (domaćinstva). Kod industrije i komercijalnih potrošača je specifična potrošnja vode oko 30 - 45 l/st. na dan (u 2023 oko 37 l/st. na dan). Ovi podaci se godinama kreću unutar opsega od ±10-15%. Specifični oticaji po grupama preduzeća su prikazani u tabeli 28:

Tabela 28: Specifični oticaji po grupama preduzeća

R. br.	Kategorija korisnika	Prosek/Grupa	A	B	C	D	E	F
		l/st. na dan						
1	Ispušteno u javne sisteme	175	206	188	165	148	168	132
2	Domaćinstva	132	164	131	126	108	122	102
3	Privredi i institucije	43	42	57	40	40	46	30

Za sličnost u podacima o specifičnoj potrošnji vode i specifičnom oticaju može postojati više razloga, a najverovatniji razlog leži u načinu fakturisanja kanalizacije uz utrošenu vodu.

10.9. Finansiranje sektora – cene i prihodi – ulaganje u održavanje

Ukupni prihodi posmatranih preduzeća od delatnosti snabdevanja vodom i kanalizacija u 2023. godini su bili oko 39,1 milijarde dinara, a ukupni troškovi oko 40 milijardi, što daje ukupni negativan od -0,9 milijardi dinara (~7,8 miliona EUR). Ne sme se pri tom zaboraviti da je iznos budžetskih transfera i ostalih nepovratnih sredstava u 2023 godini bio 2,3 milijarde dinara (19,8 miliona EUR), što uvećava ukupan negativni bilans preduzeća na 3,4 milijarde dinara, i ukupne rashode preduzeća na oko 8%.

Treba obratiti pažnju i na druge činioce od značaja za finansijski rezultat preduzeća, a na koje sama preduzeća imaju odlučujući uticaj, kao što su nizak nivo fakturisanja usluga od oko 57%, i nivo naplate od oko 100% od fakturisanih količina i na ime ranijih dugovanja, a ne od proizvedenih količina.

U tabeli 29 dati su poslovni bilansi preduzeća sektora po grupama, kao i podaci koji pokazuju učešće budžetskih transfera i drugih bespovratnih sredstava.

Tabela 29: Učešće budžetskih i drugih nepovratnih sredstava (x 10⁹ dinara)

R. br.	Stavka	Zbirno	A	B	C	D	E	F
1	Ukupan prihod	39,1	11,2	6,1	5,4	6,2	5,9	4,4
2	Ukupni rashodi	40,0	13,0	5,0	6,1	6,3	5,5	4,2
3	Bilans poslovanja	-0,9	-1,8	1,1	-0,7	-0,1	0,5	0,2
4	Sredstva sa strane	2,3	0,0	0,9	0,3	0,4	0,3	0,4
5	Udeo sredstava sa strane u ukupnom prihodu (%)	5,9	0,0	14,7	4,9	6,1	5,9	9,9

U tabeli 30 dat je pregled prosečnih cena usluga sektora po pojedinim grupama.

Tabela 30: Pregled prosečnih cena vode i kanalizacije za domaćinstva

R. br.	Stavka	Zbirno	A	B	C	D	E	F
1	Cena vode	61,8	60,8	66,2	59,1	66,5	68,2	59,1
2	Cena kanalizacije	26,6	24,6	28,4	28,9	29,8	28,8	24,7
3	Ukupno	88,4	85,4	94,6	88,0	96,3	97,0	83,8

Prosečna cena usluga sektora pojedine grupe preduzeća je od 83,38 do 97,0 dinara po m³, tj. 0,95 do 1,07 u odnosu na prosečnu cenu od 88,4 dinara. Sa ovim nivoom cena preduzeća vodovoda i kanalizacije su, prema onome što pokazuju njihovi poslovni bilansi, ispod granice održivosti.

Energetska kriza i opšte povećanje cena (pored električne energije, hemikalije, oprema i ostali troškovi) najviše utiču na nedovoljno ulaganje u investiciono održavanje i amortizaciju imovine. To opet utiče na rast gubitaka vode (što je kako tehnički i ekološki, tako i značajan finansijski gubitak). U tabeli 31 daje se prikaz iznosa investicija i troškova popravki i održavanja u 2023. godini.

Tabela 31: Investicije i troškovi popravki i održavanja (x 109 RSD)

R. br.	Stavka	Ukupno	A	B	C	D	E	F
1	Investicije ukupno	6,77	2,81	1,25	0,98	0,37	0,46	0,06
2	- Vodovod	4,82	1,67	0,99	0,77	0,27	0,40	0,06
3	- Kanalizacija	1,95	1,14	0,26	0,21	0,10	0,06	0,00
4	Popravke i održavanje	2,70	1,15	0,23	0,36	0,28	1,09	0,36
5	Ukupno	9,47	3,96	1,48	1,34	0,65	1,55	0,42

Podsećamo na poglavlje 2.4 „Gubici vode“ i dijagram sa slike 4, koji ukazuje na odnos gubitaka vode i sredstava uloženi u popravke i održavanje za sektor kao celinu. Nije bilo moguće uraditi takvu analizu po grupama preduzeća jer za nju nije bilo dovoljno podataka, ali je urađena analiza za nekoliko većih vodovoda i rezultati su slični rezultatima za sektor kao celinu.

10.10. Zaposlenost i kadrovi

Prema podacima iz APR-a, broj zaposlenih u javnim komunalnim preduzećima kojima je vodovod i kanalizacija osnovna delatnost ili jedna od delatnosti (bave se i drugim komunalnim delatnostima) se u periodu 2009. – 2013. održavao na nivou od oko 20.000. Od 2000. do 2016. godine ima trend pada, a zatim se postepeno vraća na vrednosti iz perioda 2009 - 2014.

Broj ukupno zaposlenih u analiziranim preduzećima, za koje smo imali dovoljno podataka za analizu, je 19.073, a zaposlenih samo u delatnosti snabdevanja vodom i kanalisanja naselja ima 11.630 (61%). Tabela 33 daje podatke o broju zaposlenih, po grupama preduzeća:

Tabela 33: Zaposlenost

R. br.	Stavka	Ukupno/Prosek	A	B	C	D	E	F
1	Ukupno zaposlenih	18.762	2.810	2.028	2.047	2.811	4.386	4.593
2	Broj zaposlenih u ViK	7.595	1.911	823	866	1.168	1.485	1.342
3	Vodovod	5.717	1.501	615	572	852	1.147	1.030
4	Kanalizacija	1.893	410	208	294	316	338	327
5	Zajedničke službe	5.246	899	450	1.062	670	1.109	1.056
6	Ostale delatnosti	5.847	0	755	119	973	1.792	2.208
7	Zaposleni na 1000 ViK priključaka	2,9	7,4	2,8	2,0	2,4	2,6	2,6
8	Zaposleni u vodovodu na 1000 priključenih stanovnika	1,00	1,03	0,74	0,68	0,99	1,28	1,21

Stručna sprema zaposlenih u posmatranim komunalnim preduzećima data je u tabeli broj 34. Ova tabela se odnosi na stručnu spremu svih 18.762 zaposlenih u JKP (ne samo u delatnostima vodovoda i kanalizacije): 18.425 stalno zaposlenih i 337 zaposlenih po PPPP ugovorima.

Tabela 34: Stručna sprema zaposlenih

R. br.	Stepen stručne spreme	Učešće u %						
		Prosek	A	B	C	D	E	F
1	VII i viši	15%	22%	24%	17%	12%	11%	10%
2	VI	6%	5%	7%	7%	6%	6%	6%
3	V	5%	17%	7%	3%	1%	1%	1%
4	IV	31%	31%	33%	36%	31%	32%	30%
5	III	25%	22%	21%	23%	28%	25%	24%
6	I i II	19%	3%	8%	13%	21%	25%	30%

Stepen stručne spreme naglo pada idući ka manjim grupama. Preko polovine zaposlenih ima treći i četvrti stepen stručne spreme, a najmanje je VKV radnika i onih sa višom školom.

10.11. Zaključci analize po grupama JKP

Predstavljanje rezultata po grupama preduzeća slične veličine daje još jednu mogućnost analize stanja preduzeća sektora voda u Srbiji. Pored toga, ovakav izveštaj pruža priliku svakom preduzeću da uporedi svoje rezultate tj. svoje stanje sa preduzećima slične veličine. Neki rezultati ukazuju na određene, na prvi pogled logične specifičnosti pojedinih grupa preduzeća.

Manja preduzeća imaju veće teškoće u poslovanju, kao što su na primer veća dužina mreže po korisniku, manji broj korisnika u odnosu na broj stanovnika jedinice lokalne samouprave, niže cene usluga, manje učešće budžetskih i nepovratnih sredstava, manju specifičnu potrošnju domaćinstava i komercijalnih korisnika, ali imaju manje gubitke posmatrano preko IWA pokazatelja.

Preduzeća iz prve dve grupe imaju manju dužinu mreže po korisniku, veći procenat korisnika u odnosu na broj stanovnika, više cene (Beograd ispod proseka), promenljiv iznos finansijskih sredstava sa strane, veća ulaganja u izgradnju i popravke, veće specifične potrošnju i specifične oticaje, ali i veće gubitke iskazane preko IWA pokazatelja.

Preduzeća koja pripadaju dvema srednjim grupama imaju „šarene“ pokazatelje, grupa C bolje, a grupa D slabije.

11. ZAKLJUČCI I ISKUSTVA IZ PROCESA

11.1. Zaključci

U sektoru snabdevanja vodom i kanalisanja naselja nije bilo suštinskih promena u periodu od 2014 do 2023 godine, pa globalni zaključci iz istraživanja iz ranijih godina (2015-2022) važe i za ovaj izveštaj:

Povećanje kapaciteta vodovodskog osoblja i obuka: u cilju obezbeđenja održivog razvoja sektora voda biće potrebno pojačati kapacitete, zapošljavanjem odgovarajućih inženjerskih i drugih stručnih profila, kao i KV i VKV majstora, a posebno kroz stalne obuke povećavati nivo znanja postojećeg osoblja komunalnih preduzeća.

Ozbiljni nedostaci u upravljanju preduzećima sektora i kadrovskoj strukturi – nedostatak stručnjaka svih profila, ugrožavaju rad većine preduzeća u sektoru. Teškoće u prikupljanju podataka u benčmarking procesu su još jednom ukazale na nedostatak stručnog kadra svih profila i nedovoljno osnovno IT obrazovanje.

Ulaganje u investiciono održavanje: opšte poznata boljka svih naših javnih i komunalnih sistema i objekata, i ne samo njih, je loše održavanje, pa tako nedovoljno ulaganje u rad i investiciono održavanje objekata sistematski urušava postojeće vodovodne i kanalizacione sisteme. Ovo za posledicu ima višegodišnje kontinualno povećanje gubitaka vode, što izaziva i finansijske probleme, a nosi sa sobom i druge funkcionalne, ali i bezbednosne rizike.

Jačanje i razjašnjenje upravljanja sektorom: Neke nadležnosti nisu jasno definisane, a neke se prepliću. Upitna je moć ministarstava da sprovedu sve mere za koje su nadležna. Kadrovi nadležnih ministarstava se često menjaju.

Poboljšanje ukupne efikasnosti preduzeća: problem nerešenog vlasništva još uvek postoji. Proces administrativnog prenosa imovine sa države na preduzeća nije dovršen, a Zakon o javnoj svojini je uneo dodatne nedoumice u ceo proces.

Sadašnja nejedinstvena politika cena mora biti promenjena, jer sadašnje cene ne pokrivaju troškove proizvodnje vode.

Stepen fakturisanja usluga, kako domaćinstvima tako i privredi, nije zadovoljavajući i postao je kritičan. Stepennaplate je tokom godina značajno poboljšana, i na prvi pogled bi se reklo da je odličan, ali treba imati u vidu da se on izražava kao procenat od fakturisanog iznosa, a ne od vrednosti isporučene količine i onda problem izgleda sasvim drugačije.

Reforma sektora: završen je „Projekat reforme sektora voda“ finansiran iz fonda Evropske unije, kojim se vrlo detaljno predlažu i obrazlažu ključne strategijske promene u upravljanju vodama na teritoriji Republike Srbije.

Stručna javnost smatra da su predložene promene neophodne, a ovaj izveštaj i to pokazuje. Vreme će pokazati da li će predložene promene biti usvojene i sprovedene.

11.2. Iskustva iz procesa i plan za 2025 godinu

Iskustva iz procesa rađenog tokom prethodnih deset godina i predlozi za sledeće godine su suštinski isti kao i ranije:

Finansiranje procesa: tokom prethodnih godina rad UTVSI je finansirala Svetska banka. Podrška je tokom ovih godina bila različitog intenziteta (u prethodnih par godina je svedena na minimum, a dešavalo se i da izostane).

Podrška je u 2024 godini bila nastavljena i naglašeno finansijski smanjena, uz napomenu da je od iduće godine neće ni biti, a da proces treba da bude samoodrživ uz pomoć republičkih institucija. Postoji ozbiljna opasnost da UTVSI, zbog nedostatka finansijske podrške, prestane sa angažovanjem na ovoj aktivnosti, koja će samim tim sniziti svoj obim i karakter.

Učesnici: saradnja sa MGSI kao vodećim učesnikom se pokazala jedino mogućom, obzirom da su preduzeća pretrpana zahtevima za podatke od strane raznih organa, organizacija i ostalih zainteresovanih. Ova saradnja se mora održati, ali i dodatno unaprediti. MGSI je započelo aktivnosti na izradi Pravilnika o izgledu obrasca u vezi sa obavljanjem komunalne delatnosti, ali je ta aktivnost zastala. Saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičkom direkcijom za vode bi morala biti intenzivnija.

Priprema: pojedina JKP se žale da ne dobijaju upitnike od svojih lokalnih samouprava ili da one ne prosleđuju odgovore u Ministarstvo. Kao što je već rečeno, ove godine je takvih JLS bilo 20. Česte kadrovske promene u lokalnim samoupravama i preduzećima dovode do toga da nove kadrove treba svake godine ispočetka upoznavati sa obavezom izveštavanja Ministarstvu.

Prikupljanje podataka i provera njihovog kvaliteta: većina preduzeća je počela da se navikava na obavezu redovnog godišnjeg izveštavanja MGSI, ali se primećuje i da je jedan broj preduzeća uporan u tome da ne odgovara na upitnik ili ne popravljaju greške u odgovorima.

Ovaj problem bi se možda mogao prevazići saradnjom sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Republičkom direkcijom za vode. Direkcija za vode svake godine dodeljuje lokalnim samoupravama određena sredstva za objekte za snabdevanje vodom i kanalisane naselja, pa bi mogla da se postavi neka vrsta uslova da se uz zahtev za sredstvima obavezno dostavlja i popunjen upitnik MGSI.

Sve manji broj pitanja iz upitnika ostaje bez odgovora, i kvalitet odgovora je znatno poboljšan. Objašnjenje za to je intenzivan direktni kontakt stručnjaka iz UTVSI sa kolegama u JKP. Eventualni prelazak na unos podataka preko interneta neće smanjiti potrebu za ovom vrstom kontakta, već će je verovatno povećati. Provera kvaliteta odgovora će u početku biti čak i zahtevnija nego što je bila do sada.

Za još bolji kvalitet odgovora na postojeći upitnik MGSSI bilo bi potrebno organizovati instruktivne seminare pod pokroviteljstvom MGSI, na koje treba posebno pozivati JKP koja nisu odgovarala na zahtev ili su na njega odgovarale izrazito nekvalitetno.

Izveštavanje: zadržati sve izveštaje kao i ranijih godina:

- MGSI, RDV, SKGO, PKS, UVKS,
- WB, IAWD, DWP,
- pojedinačna JKP, bez obzira da li su uzela učešća u istraživanju ili ne.

11.3. Aktivnosti u 2025 i dalje

Ove aktivnosti traju već 10 poslednjih godina, tokom kojih je stvorena jedinstvena baza korisnih podataka o preduzećima sektora voda. Bila bi velika šteta da se procesi prikupljanja i obrade podataka i izveštavanja MGSI tj. Vlade ne nastave, jer ako se sa ovim aktivnostima prekine u trenutku kada su JKP počela da ih prihvataju, malo je verovatno da će se one ponovo uspešno pokrenuti.

LITERATURA:

1. Izveštaji o stanju vodovoda u Srbiji za 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. godinu (Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo za Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) i baze podataka Svetske banke u IBNET formatu.
2. State of the water and wastewater services in the Danube region: 2015 (IAWD 2015)
3. State of the water and wastewater services in the Danube region: 2018 update (IAWD 2018)
4. Izveštaj „Vodovodi u Srbiji 2023 godine – potrošnja električne energije - UTVSI
5. Izveštaj „Vodovodi u Srbiji 2023 godine - stanje po grupama preduzeća“ – UTVSI
6. Podaci RZS (Eko bilteni, Statistički godišnjaci i saopštenja o snabdevanju vodom i o otpadnim vodama)
7. Smart water magazine (2021) - „Water ranking in Europe 2020“
8. Podaci Ministarstva zaštite životne sredine (MZŽS); Studija u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama u JLS – RS
9. Mapiranje PPOV u RS (anketa u okviru RCDN programa 2020)
10. Javno dostupni podaci iz APR-a (prvenstveno finansijski i kadrovski)
11. Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće javnih vodovoda i vodnih objekata u republici Srbiji, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“
12. Zdravstveno-statistički godišnjak Republike Srbije 2023, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.
13. Studija racionalizacije zahvatanja vode na izvorštima (Institut Jaroslav Černi i Beoinženjering 2000, rađena za Republičku direkciju za vode 2004)
14. Studija normi potrošnje vode u republici Srbiji - Prva faza (Građevinski fakultet u Beogradu, Institut Jaroslav Černi, Beoinženjering 2000, rađena za Republičku direkciju za vode 2008)
15. Arhiva obrađivača